

Поляков Борис Николаевич

Poliakov Boris Nikolaevich (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9193-1307>)

Список научных публикаций за период 1962-2018 г.г.

The list of scientific publications for 1962-2018

(pages 3-27 for 1962-2000 and pages 28-52 for 2004-2018)

Борис Николаевич Поляков*, родился 17 мая 1938 года в г. Нижний Тагил, Россия. В 1960 г. окончил Уральский государственный технический университет – УПИ. В 1961-1989 годах работал инженером-конструктором, старшим научным сотрудником, начальником лаборатории станов горячей прокатки в НИИ тяжелого машиностроения ПО «Уралмаш» (Уральский завод тяжёлого машиностроения). С 1989 до 2002 г. был заведующим кафедрой автоматизации проектирования и инженерной графики в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (УГППУ).

Б.Н. Поляков: Член-корреспондент Российской Академии инженерных наук (2000), Изобретатель СССР, Доктор технических наук (1992), Профессор (1993).

Б.Н. Поляков - специалист в области теории и технологии обработки металлов давлением, теории упругости и пластичности, применения вычислительной техники, математического моделирования, оптимизации и автоматизированного проектирования. Борис Николаевич - инициатор, один из первых организаторов и исполнитель проекта широкого применения системы автоматизированного проектирования в сфере отечественного прокатного оборудования.

Участник проектирования оборудования станов горячей прокатки и первых в отечественной металлургии радиальных и криволинейных машин непрерывного литья заготовок; активный участник освоения и совершенствования систем автоматизации самого высокопроизводительного в мире блюминга «1300», для которого под руководством Б. Н. Полякова разработана и внедрена информационно-измерительная диагностическая программная система.

Один из создателей первой в отечественной металлургии информационно-измерительной и диагностической системы на основе управляющей вычислительной машины как объединение компьютерных процедур сбора и обработки информации для совершенствования технологий, режимов эксплуатации оборудования и его автоматизации.

Руководитель и соавтор создания второго в бывшем СССР пакета компьютерных программ по математической статистике (1968), который, совместно с системным анализом, был впервые широко применен для разработки технологических основ

алгоритмов оптимального автоматического управления реверсивными и непрерывными станами горячей прокатки.

Автор ряда автоматических систем программного управления приводами сложных, динамически нагруженных машин и механизмов, обеспечивающих их высокую надёжность и длительную работоспособность (прообраз мехатроники).

Руководитель и соавтор более 50-ти успешно проведенных экспериментальных и теоретических научно-исследовательских работ, в частности, по созданию принципиально новых энергосберегающих технологий и оборудования для производства сортовых и фасонных заготовок, что сформировало современную научную методологию качественного проектирования прокатного оборудования. Методики проведения этих исследований впервые предусматривали широкое применение скоростной киносъёмки и видеозаписи в производственных условиях.

Инициатор, организатор, руководитель и соавтор первых отечественных пакетов компьютерных программ (1968-1986) по оптимизации технологий, оборудования и электроприводов прокатных станов, повышению их прочности на основе метода конечных элементов, термопрочности, надёжности и долговечности деталей и конструкций сложных конфигураций, а также снижению металлёмкости. Программное обеспечение, созданное под руководством и участии Б.Н. Полякова, сформировало фундамент системы автоматизированного проектирования прокатных станов на Уралмашзаводе и позволило достичь принципиально новых конструкторских решений.

Имеет более 30 авторских свидетельств на изобретения и патентов, зарегистрированных в США, Англии, Франции, Бельгии, Австрии, Италии, Канаде, Японии, и включенных в ряд учебных пособий. Автор более 400-т научных публикаций в России и за рубежом, в том числе 6-ти монографий, находящихся в коллекции Библиотеки Конгресса США.

Под научным руководством, при консультации и при участии Бориса Николаевича Полякова подготовлено 14 кандидатов наук.

Результаты научной деятельности Б. Н. Полякова представлены в энциклопедии «Известные Ученые России» и в свободной энциклопедии Урала в разделе «Инженеры Свердловской области».

Нагрудён Дипломом «Почётный Учёный Европы» и памятной медалью им. Г.В. Лейбница (Президиумом Европейской Академии Естественных Наук, декабрь 2009 г.).

* Boris Nikolaevich Poliakov: https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Nikolaevich_Poliakov

СПИСОК НАУЧНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ

ПОЛЯКОВА БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА (1962-2000 годы)

**The list of the scientific and methodological work for 1962-2000
by Poliakov Boris Nikolaevich**

**Научные и научно-методические работы, опубликованные до защиты
докторской диссертации**

N п/п	Наименование	харак тер работ	Выходные данные	Объ ем п.л.	Соавторы
1	2	3	4	5	6
1	Манипулятор и кантователь блюмингов 1300 с автоматическим управлением (статья)	печ	Прокатное оборудование, электропривод и автоматика, ЦИНТИАМ М., 1962	<u>0,37</u> 0,13	К.Н. Валугин Т.М. Перлова
2	Применение скоростной киносъемки при исследовании механизмов и автоматических систем прокатных станов (статья)	печ	НИИИНФОРМТЯЖМ АШ, Metallургическое оборудование, 1-65-4, М; 1965	<u>0,37</u> 0,13	В.В. Колесниченко О.П. Соколовский
3	Манипулятор и кантователь автоматизированного блюминга 1300 (выбор основных параметров, кинематические и силовые расчеты) (статья)	печ	Производство крупных машин Выпуск У1. Прокатное оборудование. Издво "Машиностроение", М., 1965	<u>2,33</u> 1,16	К.Н. Валугин
4	Прокатка на блюминге в режиме подпрессовки концов раската нажимным устройством (статья)	печ	Бюллетень N2/526/, ЦНИИИТЭИ черной металлургии, 1966	<u>0,20</u> 0,03	С.Л. Коцарь И.Я. Тарновский В.А. Воскресенский В.А. Чичигин О.С. Лехов О.П. Соколовский

5	Работа привода нажимного механизма блюминга при поджатии раската (статья)	печ	Известия высших учебных заведений Черная металлургия №6, 1966	<u>0,40</u> 0,10	В.А. Тягунов В.А. Воскресенский О.С. Лехов
6	Новая конструкция универсального шарнира для тяжело нагруженных шпинделей прокатных станков (статья)	печ	ЦНИИИНФОРМТЯЖ МАШ, оборудование прокатного производства 1-67-15, М7, 1967	<u>0,16</u> 0,05	А.Я. Занин О.П. Соколовский
7	Универсальный шарнир на подшипниках качения (статья)	печ	Производство крупных машин, выпуск 16, прокатное оборудование, ч.1, изд-во "Машиностроение", М, 1968	0,12	"-"
8	Исследование прокатки на блюминге с поджатием концов раската нажимным устройством (статья)	печ	Производство крупных машин, выпуск 16, Прокатное оборудование ч. II, изд-во "Машиностроение", М, 1968	<u>0,87</u> 0,14	С.Л. Коцарь В.А. Воскресенский В.А. Чичигин О.С. Лехов О.П. Соколовский
9	Выбор оптимальных режимов прокатки и алгоритмов управления блюмингом 1300 на основе математической модели (статья)	печ	Прокатное производство, Материалы Уральской научно-технической конференции прокатчиков, изд-во УПИ, Свердловск, 1968	<u>0,19</u> 0,02	Г.Л. Химич К.В. Корякин Ю.Д. Макаров И.Я. Тарновский С.Л. Коцарь В.А. Чичигин О.С. Лехов
10	Автоматизированная система сбора и обработки технологической информации на блюминге 1300 и применение методов математической статистики в прокатном производстве (статья)	печ	Прокатное производство, Материалы Уральской научно-технической конференции прокатчиков, изд-во УПИ, Свердловск, 1968	<u>0,19</u> 0,02	Г.Л. Химич К.В. Корякин Ю.Д. Макаров О.П. Соколовский Л.П. Тарасова Ф.М. Карлинская В.А. Чичигин

11	Задача распределения энергии по пропускам на примере блюминга (тезисы)	печ	Вторая научно-техническая конференция УПИ, тезисы докладов, Свердловск, 1968	<u>0,02</u> 0,01	Г.Н. Мильштейн Ю.Д.Макаров
12	Динамическая нагрузка в рабочей линии блюминга 1300 (статья)	печ	НИИИНФОРМТЯЖМ АШ, Оборудование для прокатного производства 1-68-2, М, 1968	<u>0,30</u> 0,06	С.Л. Коцарь О.С Лехов В.А. Чичигин И.Я. Тарновский
13	Распределение крутящихся моментов между валками блюминга 1300 (статья)	печ	НИИИНФОРМТЯЖМ АШ, Оборудование для прокатного производства 1-68-2, М, 1968	0,35	В.А. Чичигин С.Л. Коцарь И.Я. Тарновский
14	Коэффициент переуравновешивания и момент, необходимый для привода нажимных винтов прокатных станов с грузовым уравниванием верхнего валка (статья)	печ	НИИИНФОРМТЯЖМ АШ, Оборудование для прокатного производства 1-68-9, М, 1968	<u>0,26</u> 0,06	В.Ф. Вольф В.В. Харламов Н.И. Баимов
15	Расчет оптимальных по быстродействию процессов в приводах механизмов с переменным статическим моментом (статья)	печ	НИИИНФОРМТЯЖМ АШ, Оборудование для прокатного производства 1-68-20, М, 1968	<u>0,35</u> 0,17	Ю.Д. Макаров
16	Комплексные исследования блюминга 1300 завода "Криворожсталь" (брошюра)	печ	НИИИНФОРМТЯЖМ АШ, Оборудование для прокатного производства 1-69-2, М, 1969	<u>2,25</u> 0,32	О.П. Соколовский И.Я. Тарновский С.Л. Коцарь В.А. Чичигин О.С. Лехов В.В. Вершинин

17	Решение некоторых оптимальных задач с ограничениями на фазовые координаты, связанных с прокаткой на блюминге (статья)	печ	Автоматика и телемеханика, АН СССР N8 1969	<u>0,65</u> 0,21	Ю.Д. Макаров Г.Н. Мильштейн
18	Исследование условий захвата на блюминге 1300 (статья)	печ	Теория и технология прокатки. Труды УПИ им. С.М.Кирова, сборник N176. Свердловск 1969	<u>0,33</u> 0,08	С.Л. Коцарь О.С. Лехов И.Я. Тарновский
19	Некоторые вопросы динамики обжимных станов (статья)	печ	Теория и технология прокатки. Труды УПИ им. С.М.Кирова, сборник N176. Свердловск 1969	<u>0,37</u> 0,09	И.Я. Тарновский С.Л. Коцарь В.А. Чичигин О.С. Лехов
20	О расчетах основных деталей оборудования блюминга 1300 на ограниченную долговечность (тезисы)	печ	Третья научно-техническая конференция УПИ Тезисы докладов, Свердловск, 1970	<u>0,04</u> 0,01	Н.И. Баимов Ю.М. Багазеев
21	Некоторые примеры постановок задач и результаты исследования оптимальных технологических режимов прокатки на блюминге (тезисы)	печ	Третья научно-техническая конференция "Оптимизация работы прокатных станов и применение электронных вычислительных машин". Тезисы докладов, Челябинск 1970	<u>0,04</u> 0,01	Ю.Д. Макаров Ф.М. Карлинская Л.М. Куперман
22	Математическая модель главной линии обжимного стана как средство оптимизации (тезисы)	печ	Третья научно-техническая конференция "Оптимизация работы прокатных станов и применение электронных вычислительных машин". Тезисы	<u>0,04</u> 0,01	И.Я. Тарновский С.Л. Коцарь В.А. Чичигин О.С. Лехов Ю.Д. Макаров

			докладов, Челябинск 1970		
23	Некоторые результаты технологических исследований блюминга 1300 завода "Криворожсталь" при ручном и автоматическом управлении с помощью УВМ (тезисы)	печ	Межвузовская научно-техническая конференция "Современные достижения и проблемы прокатного производства". Тезисы докладов (ч.1) ЧПИ, Челябинск 1970	<u>0,04</u> 0,01	К.В.Корякин Н.В. Еремеев Ю.Д. Макаров С.И. Евпланов В.А. Чичигин
24	Самоотвинчивание нажимных винтов и способы его устранения (статья)	печ	НИИИНФОРМТЯЖМ АШ, Технология, организация и механизация кузнечно-прессового и заготовительного производства, II-70-1 М, 1970	0,13	В.В. Харламов
25	Нарушение самоторможения нажимных винтов прокатных станов (статья)	печ	Известия Высших учебных заведений, Черная металлургия, N7 ,1970	<u>0,35</u> 0,11	В.В. Харламов В.М. Бондюгин
26	Самоотвинчивание нажимных винтов прокатных станов (статья)	печ	Известия Высших учебных заведений, Черная металлургия, N12, 1970	<u>0,53</u> 0,26	В.В. Харламов
27	Технологические основы проектирования и установки уровней рольгангов обжимного стана (статья)	печ	"Сталь", N3, 1971	<u>0,38</u> 0,13	В.А. Чичигин С.Л. Коцарь
28	Некоторые примеры постановки задач и результаты исследований оптимальных процессов и технологических режимов	печ	Известия Высших учебных заведений, Машиностроение, N7, 1971	<u>0,31</u> 0,08	Ю.Д. Макаров С.Л. Коцарь Г.И. Лызлов

	прокатки на блюминге (статья)				
29	Давление металла на валки в стационарной стадии прокатки на блюминге (статья)	-"-	НИИИНФОРМТЯЖМ АШ Оборудование для прокатного производства 1-71-3, М,1971	<u>0,25</u> 0,05	С.Л. Коцарь В.А. Чичигин О.С. Лехов Ю.Д. Макаров
30	Задача нахождения оптимального переходного процесса в упругой динамической системе (тезисы)	-"-	Вторая научно-техническая конференция УПИ Тезисы докладов, Свердловск, 1968	<u>0,02</u> 0,01	Ю.Д. Макаров
31	Выбор оптимального передаточного числа редукторного привода (статья)	-"-	НИИИНФОРМТЯЖМ АШ оборудование для прокатного производства 1-69-7, М,1969	<u>0,24</u> 0,12	Ю.Д. Макаров
32	Критерии сравнительного анализа переходных кривых УНРС с изогнутой технологической осью (статья)	-"-	НИИИНФОРМТЯЖМ АШ Металлургическое оборудование 1-70-11, М,1970	<u>0,16</u> 0,05	Г.В. Константинов В.М. Нисковских
33	Условия надежного захвата металла валками на блюминге 1300 (статья)	-"-	Сб. оборудование для прокатного производства (НИИИНФОРМТЯЖ МАШ)	<u>0,22</u> 0,05	Ю.Д. Макаров С.Л. Коцарь В.А. Чичигин О.С. Лехов
34	Фольговые тензодатчики для исследований прокатного оборудования (статья)	печ	Сб. Оборудование для прокатного производства (НИИИНФОРМТЯЖ МАШ), 1-72-47,М,1972	<u>0,24</u> 0,06	Н.И. Баимов Ю.М. Багазеев С.Н. Махеев
35	Динамика сдвоенной прокатки слитков	-"-	Пути повышения надежности основного оборудования, Свердловск, 1972	0,29	-----

36	Статистический анализ переходных режимов рольгангов ножниц блюминга (статья)	печ	Пути повышения надежности основного оборудования прокатных цехов, Свердловск, 1972	<u>0,21</u> 0,10	Э.И. Шейн
37	Статистические характеристики распределения параметров кривых усталости конструкционных сталей (статья)	“-	Исследование и расчет металлургического оборудования. Материалы научно-технической конференции. Выпуск N2. Сибирский метал. ин-т Новокузнецк, 1971	<u>0,17</u> 0,08	Ю.М. Багазеев
38	Интенсификация работы блюминга 1300 Западно-Сибирского металлургического завода (статья)	“-	Обработка мет. давлением, в.1. Труды ВУЗов Российской Федерации, Свердловск, 1973	<u>0,21</u> 0,04	В.А. Чичигин О.С.Лехов В.А. Воскресенский Г.Ф. Коломников В.Н. Беспалов
39	Исследование электромеханических переходов процессов в главной линии обжимного стана (статья)	“-	Труды МВТУ им. Н.Баумана, N157 Вопросы управления процессами, ч.II, М,1973	<u>0,82</u> 0,20	Г.И. Лызлов В.А.Святославский Ю.И. Пустовойт
40	Оптимизация технологических режимов на блюминге (статья)	печ	Изв. ВУЗов “Машиностроение” N4,1973	<u>0,23</u> 0,11	Ю.Д. Макаров
41	К вопросу оптимального распределения энергии по пропускам при прокате на реверсивном стане (статья)	“-	Сб. производство крупных машин. В-к XXII Прокатное оборудование М, “Машиностроение”, 1973	<u>0,45</u> 0,15	Ю.Д. Макаров Л.М. Куперман
42	Взаимодействие вспомогательных механизмов блюминга в	“-	Вопросы теории и совершенствования конструкций метал.	<u>0,17</u> 0,08	Ю.М.Багазеев

	период паузы с кантовкой (статья)		оборудования Сб. N213, УПИ им. С.М.Кирова, 1974		
43	Статистический анализ и математическое моделирование блюминга (монография)	--	Изд. "Металлургия", М, 1974	<u>17,5</u> 4,4	С.Л. Коцарь Ю.Д. Макаров В.А. Чичигин
44	Определение энергетических потерь в уплотнении штока бурового насоса (статья)	--	Расчет и проектирование нефтебурового оборудования. Труды ВНИИ Нефтемаш, М. "Машиностроение", 1975	<u>278</u> 0,13	В.С. Кугулев
45	Выбор формы технологической оси УНРС с изгибом слитка, имеющего жидкую фазу (статья)	--	Сб. "Металлургическое оборудование". НИИ ИНФОРМТЯЖМ АШ, 1972, N5	<u>0,14</u> 0,05	Г.В. Константинов В.М. Нисковских
46	Определение долговечности деталей машин при усталостном разрушении (статья)	--	Изв. ВУЗов, "Машиностроение" N10, 1975	<u>0,27</u> 0,07	Ю.В. Денисов М.Л. Комиссарова М.К. Михайлова
47	Определение долговечности деталей при усталостном разрушении /Сообщение II (статья)	печ	Изв. ВУЗов, "Машиностроение" N11, 1975	<u>0,28</u> 0,06	Ю.В. Денисов М.Л. Комиссарова М.К. Михайлова
48	Расчет на усталость деталей машин /Сообщение I (статья)	--	Изв. ВУЗов, "Машиностроение" N2, 1976	<u>0,23</u> 0,08	Ю.В. Денисов Т.В. Дружинина
49	Расчет на усталость деталей машин /сообщение II (статья)	--	Изв. ВУЗов, "Машиностроение" N3, 1976	<u>0,18</u> 0,06	Ю.В. Денисов Т.В. Дружинина
50	Статистический метод оценки эксплуатационной долговечности оборудования тяжелого машиностроения (статья)	--	Прогнозирование прочности материалов и конструктивных элементов машин	<u>0,82</u> 0,16	Ю.В. Денисов

			большого ресурса. Доклады семинара, Киев, 1976		
51	Расчет полумуфты ведущего вала прокатного стана методом конечных элементов (статья)	--	Гидравлические и прочностные характеристики машин и конструкций. Межвузовский сборник научных трудов. Пермский ун-т, Пермь, 1978	$\frac{0,23}{0,08}$	А.П.Рябков Ю.И.Няшин
52	О рациональном проектировании станин прокатных станов (статья)	--	--	$\frac{0,18}{0,06}$	А.П.Рябков Ю.И.Няшин
53	Расчет напряженно-деформированного состояния станин сложной конфигурации станов горячей прокатки (статья)	--	Изв. ВУЗов, "Черная металлургия", N4, 1978	$\frac{0,18}{0,03}$	А.П.Рябков Ю.И.Няшин Ю.В. Калашников И.Ф.Волигов
54	Исследование напряженно-деформированного состояния платформ слитковоза в условиях термоциклического нагружения (статья)	печ	Изв. ВУЗов, "Черная металлургия", N3, 1981	$\frac{0,23}{0,06}$	В.Ю.Столбов В.В.Трусов Ю.В. Калашников
55	Исследование напряженно-деформированного состояния некоторых деталей прокатного оборудования (статья)	--	Краевые задачи. Межвузовский сборник научных трудов. Пермский политехнический ин-т. 1982	$\frac{0,23}{0,06}$	Т.П.Пахучих В.Ю.Столбов М.Я.Гельбарт
56	Напряженно деформированное состояние несущих деталей универсальных шарниров (статья)	--	Оборудование для прокатного производства Реф. Сб. ЦНИИТЭИТЯЖМАШ, М, 1-82-18	$\frac{0,23}{0,08}$	И.Ф.Волегов Ю.К.Панкратов

57	Влияние условий деформации на механические свойства колец из сплава АМг6 (статья)	-"	Станы и агрегаты винтовой прокатки машиностроительных заготовок. Сб. научных трудов ВНИИМЕТМАШа, М, 1982	<u>0,23</u> 0,08	Ю.Д.Макаров С.А.Микульчик В.П.Казанцев А.П.Новичев
58	Напряженно деформированное состояние суппорта ножниц обжимного стана (статья)	-"	Изв.ВУЗов "Машиностроение", 1983	0,18	И.Ф.Волегов А.И.Меньших
59	Снижение расхода воды при внутреннем охлаждении роликов рольгангов (статья)	-"	Реф.Сб. ЦНИИТЭИТЯЖМАШ, Конструирование и эксплуатация оборудования. Сер. "Металлургическое оборудование", в. N10, 1983	0,18	В.Г.Дронов А.Ф.Трусов
60	Исследование напряженно деформированного состояния универсальных шарниров (статья)	-"	Теория машин металлургического оборудования Межвузовский сборник научных трудов. В. N7, 1983	<u>0,18</u> 0,05	И.Ф.Волегов Ю.К.Панкратов С.Н.Красносельских
61	Напряженно деформированное состояние тяжело нагруженных тяг различных конструктивных исполнений (статья)	печ	"Вестник машиностроения", N 3, 1984	<u>0,14</u> 0,05	И.Ф.Волегов А.П.Поляков
62	Теоретические исследования напряженно деформированного состояния валковой системы стана кварто (статья)	-"	Изв. ВУЗов "Черная металлургия", N12, 1983	<u>0,18</u> 0,06	А.Ф.Трусов В.Н.Юденкова
63	Исследование на ЭЦВМ температурных полей и термоупругих состояний	-"	Тезисы докладов на семинаре "Способы повышения	-----	И.Ф.Волегов Т.П.Пахучих

	несущих деталей прокатного оборудования (тезисы)		долговечности и надежности оборудования”, Челябинск, 1983		А.Ф.Трусов В.Ю.Столбов
64	Рациональное проектирование станин листовых станов горячей и холодной прокатки (статья)	“-	Изв. ВУЗов ”Машиностроение“N 9, 1983	<u>0,23</u> 0,11	И.Ф.Волегов
65	Технология производства крупных двутавровых балок из непрерывнолитых слябов (статья)	“-	Ж-л "Сталь", №4, 1983	<u>0.18</u> 0.05	В. А. Быков Ю. Д. Макаров П. Б. Соколов
66	Напряженно-деформированное состояние универсальных шарниров с вкладышами скольжения (статья)	“-	Изв.ВУзов, "Машиностроение", №7, 1983	<u>0.14</u> 0.04	И. Ф. Волегов Ю. К. Панкратов С.Н. Красносельских
67	Технология многовариантного проектирования деталей сложной конфигурации на ЭЦВМ (статья)	“-	Пути оптимизации параметров машин УНЦ, АН СССР, Свердловск, 1984	<u>0.32</u> 0.16	И. Ф. Волегов
68	Параметрический ряд тяг (статья)	“-	Вестник машиностроения №6, 1984	<u>0.14</u> 0.04	И. Ф. Волегов А. П. Поляков
69	Определение по математической модели оптимальных условий охлаждения валка (статья)	печ	Изв.ВУЗов, "Черная металлургия", №12, 1984	<u>0.14</u> 0.03	И. Ф. Волегов В. Б. Столбов А. Ф. Трусов
70	Исследование напряженно-деформированного состояния вилок универсальных шарниров на подшипниках качения (статья)	“-	Динамика и прочность тяжелых машин. Сборник научных трудов, ДГУ Днепропетровск, 1984	<u>0.18</u> 0.04	А. К. Панкратов И. Ф. Волегов С. М. Писаренко В. М. Юденкова

71	Пластичность непрерывнолитой стали в условиях формирования фасонных заготовок (статья)	печ	Обработка металлов давлением. Межвузовский сборник Свердловск, 1984	<u>0.23</u> 0.06	В.Г. Бурдуковский Ю.Д. Макаров П. Б. Соколов
72	Статистические исследования процесса кантовки с позиции управления	печ	Деп.в Черметинформации 28.03.84 №2391 ЧМ-84 Деп.	<u>0.86</u> 0.22	Г. Л. Химич Г. И. Лызлов В. Л. Гудов
73	Моделирование процесса прокатки двутавровых заготовок из непрерывнолитых слябов (деп.рук.)	печ	Деп. в Черметинформации 7.12.84 №2676 ЧМ-84 Деп.	<u>0.86</u> 0.22	П. Б. Соколов Ю. Д. Макаров В. А. Чичигин
74	Многоручьевая прокатка сортовых заготовок из непрерывнолитых слябов (статья)	“-"	Ж-л "Сталь" №5, 1984	<u>0.14</u> 0.05	Ю. Д. Макаров П. Б. Соколов
75	Исследование и разработка безотходного производства фасонных заготовок из непрерывнолитых слябов (тезисы)	“-"	Новые технологические процессы прокатки, интенсифицирующие производство и повышающие качество продукции. Тезисы докладов. Труды Всесоюзной конференции. Челябинск ЧПИ. Ч.2, 1984	<u>0.10</u> 0.03	П. Б. Соколов Ю. Д. Макаров
76	Производственные исследования процесса многоручевой прокатки сортовых заготовок из непрерывных слябов (тезисы)	“-"	Всесоюзной конференции. Челябинск ЧПИ. Ч.2, 1984	<u>0.10</u> 0.03	П. Б. Соколов Ю. Д. Макаров
77	Исследование напряженно-деформированного состояния вилки универсального шарнира (статья)	печ	Металлургическая и горнорудная промышленность №4, 1985	<u>0.10</u> 0.02	И. Ф. Волегов Ю. К. Панкратов С. М. Писаренко

78	Исследование напряженно-деформированного состояния крестовины универсального шарнира на подшипниках качения (статья)	--	Изв. ВУЗов, "Черная металлургия", №10, 1985	<u>0.18</u> 0.04	И. Ф. Волегов Ю. К. Панкратов С. М. Писаренко В. М. Юденкова
79	Исследование концентрации напряжений в станине прокатного стана (статья)	--	Динамика и прочность тяжелых машин. Сборник научных трудов. ДГУ Днепропетровск, 1985	<u>0.18</u> 0.06	И. Ф. Волегов А. П. Поляков
80	Статистический метод оценки долговечности и надежности оборудования тяжелого машиностроения (статья)	--	Совершенствование рабочих параметров машин. Сб. статей. Свердловск УНЦ АН СССР 1985	<u>0.45</u> 0.22	Ю. В. Денисов
81	Полуавтоматический преобразователь осциллограмм в цифровой код (статья)	--	Информ. листок о научно-технических достижениях №362-81 Свердловск ЦНТИ, 1981	<u>0.14</u> 0.04	В. И. Паутов В. Г. Миронов
82	Применение ЭЦВМ при проектировании оборудования цехов горячей прокатки (тезисы)	--	Ш-я Всесоюзная Конференция по расчетам на прочность металлургических машин: тезисы докладов, ч. 1 М., ЦНИИТЭТЯ ЖМАШ 1985	-	И. Ф. Волегов А. П. Поляков А. Ф. Трусов
83	Способ изготовления двутавровых балок / Публикация ФРГ/ (тезисы)	--	Заявка №053012702	-	П. Б. Соколов

84	Исследование упругого и термоупругого напряженно-деформированного состояния суппорта ножниц (статья)	печ	Краевые задачи. Межвузовский сб. научных трудов. Пермь, ППИ, 1985	<u>0.18</u> 0.06	В. Ю. Столбов А. Ф. Трусов
85	Влияние конструктивных параметров бандажированных валков на момент сцепления бандажа и оси (статья)	-"	Краевые задачи. Межвузовский сб. научных трудов. Пермь, 1986	<u>0.18</u> 0.09	А. Ф. Трусов
86	Исследование процесса многоручье-вой прокатки для производства заготовок (статья)	-"	Обработка металлов давлением. Межвузовский сб. Изд. УПИ им. С. М. Кирова г.Свердловск	0.23 0.08	П. Б. Соколов Ю. Д. Макаров
87	К обоснованию параметров главных приводов унифицированных блюмингов 1250 изготавливаемых ПО "Уралмаш" (статья)	-"	Ж-л "Сталь" №4 1987	<u>0.23</u> 0.08	И. Л. Ронин Ю. Д. Макаров
88	Система программного управления приводом кантующего механизма высоко производительного блюминга (статья)	-"	Ж-л "Металлургия' и коксохимия", республ. Межведомствен. научно технический сб. выпуск 93, 1987	<u>0.36</u> 0.09	Г. И. Лызов В. Л. Гудов Т, А. Мезрина
89	Теоретическое исследование напряженно-деформированного состояния обода железнодорожного колеса в процессе его осадки (статья)	-"	Повышение качества ж/д рельсов и колес Харьков: УКРНИИМЕТ 1987	<u>0.27</u> 0.09	Г. Н. Башилов Б. М. Беккер

90	Варианты реконструкции обжимно-заготовочных комплексов на основе технологии много-ручьевого прокатки (деп. рук.)	печ	Деп. в ЦНИИИТЭИ-ТЯЖМАШ №129 –тм 88 деп.	<u>0.36</u> 0.12	А. Г. Семовских
91	Применение четырехвалковых клетей современное направление реконструкции непрерывно-заготовочных и сортовых станов (деп. рук.)	“-“	Деп. в ЦНИИИТЭИ-ТЯЖМАШ №262 –тм 88 деп.	<u>0.54</u> 0.18	К. В. Корякин К. К. Корякин
92	Stress-strain state of heavily loaded pull rods of various design (статья)	“-“	Soviet Engineering Research, vol. 4,N3 British Library, London, 1984	pp40 - 41	I. F. Volegov et al.
93	Parametric series of the roads (статья)	“-“	Soviet Engineering Research, vol. 4,N6 British Library, London, 1984	pp39 -40	I. F. Volegov et al.
94	Production of heavy beams from continuously cast slabs (статья)		Steel in the USSR, vol.13,N4, British Library, London 1983	pp15 1	B. A. Bykov et al.
95	The slitting of continuously cast slabs by rolling so as to from section billet (статья)		Steel in the USSR, vol.14,N5, British Library, London 1983	pp22 7	J. D. Makarov et al.
96	The slitting of continuously cast slabs by rolling so as to from section billet (статья)				
97	The slitting of continuously cast slabs by rolling so as to from section billet (статья)				

	Нагруженность, несущая способность и долговечность прокатного оборудования (монография)		Изд. "Металлургия", М., 1990	<u>20,0</u> 5,0	Ю.И.Няшин И.Ф.Волегов А.Ф.Трусов
	Исследования напряженно-деформированного состояния гусеничной рамы экскаватора ЭКГ-20 (статья)		Сб. научн. тр. Красноярского фил. СО АН СССР, Якутск, 1990	<u>0,23</u> 0,08	С.М.Писаренко В.Н.Цветков

Авторские свидетельства и патенты

1	2	3	4	5	6
98	Исследование прокатки на блюминге в режиме подпрессовки концов слитка	печ.	Удостоверение о регистрации в Госкомитете по делам изобретений и открытий СССР N49404 от 23.10.1964	<u>0,1</u> 0,02	И.Я.Тарновский О.П.Соколовский С.Л.Коцарь В.А.Чичигин О.С.Лехов В.А. Воскресенский
99	Универсальный шарнир на подшипниках качения	-"	Удостоверение о регистрации в Госкомитете по делам изобретений и открытий СССР N36882 от 18.6.1963	<u>0,1</u> 0,02	К.В.Корякин О.П.Соколовский В.А.Быков С.Н.Красносельских В.П.Фомин А.А.Яровой
100	Гидравлическое уравновешивание шпинделей на подшипниках качения	печ	Удостоверение о регистрации в Госкомитете по делам изобретений и открытий СССР N36883 от 18.6.1963	<u>0,1</u> 0,03	О.П.Соколовский Г.Н.Башилов А.А.Яровой В.А.Быков К.В.Корякин С.Н.Красносельских О.П.Соколовский В.П.Фомин А.Я.Занин

101	Авторское свидетельство "Универсальный шарнир"	-"	Удостоверение орегистрации в Госкомитете по делам изобретений и открытий СССР N182971 Би, 1966, N12	<u>0,1</u> 0,02	В.А.Быков А.И.Вараксин Е.Ю.Гельфенбейн
102	Авторское свидетельство "Брусья вторичного охлаждения установок непрерывной разливки металла"	-"	N226801 Би, 1967, N2	<u>0,1</u> 0,01	С.Е.Карлинский В.М.Нисковских В.Я.Орлов О.П.Соколовский Г.Л.Химич
103	Патент Франции	-"	N1.505.910 от 15.09.67	-----	---
104	Патент Бельгии	-"	N691.008 от 15.02.67	-----	---
105	Патент Англии	-"	N1.153.224 от 1.10.69	-----	---
106	Патент США	-"	N3688.833	-----	---
107	Патент Австрии	-"	N275.065 от 10.10.69	-----	---
108	Патент Италии	-"	N869.004 от 15.02.70	-----	---
109	Патент Канады	-"	N883.707	-----	---
110	Заявка в Японии	-"	N62684	-----	---
111	Авторское свидетельство "Нажимное устройство прокатного стана"	-"	N215859 БИ. 1968, N14	<u>0,1</u> 0,02	Г.Н.Башилов А.Я.Занин Ю.П.Панов О.П. Соколовский
112	Авторское свидетельство "Прокатная клеть"	печ	N882670 БИ. 1981, N43	<u>0,1</u> 0,02	К.В.Корякин Н.К.Корякин С.Н.Красносельских
113	Авторское свидетельство "Устройство программного управления приводом"	-"	N795597 БИ. 1981, N2	<u>0,1</u> 0,02	В.Д.Гудов Г.И.Лызлов И.Я.Гераймович

	кантователя обжимного реверсивного прокатного стана”					В.Д.Гладуш В.Г.Ладуба
114	Авторское свидетельство “Способ получения двутавровых изделий”	“-“	N913660 публикуется	не	<u>0,1</u> 0,02	В.А.Быков Ю.Д.Макаров П.Б.Соколов
115	Авторское свидетельство “Способ получения фланцевых профилей”	“-“	N1038038 БИ. 1983, N32		<u>0,1</u> 0,02	В.А.Быков Ю.Д.Макаров П.Б.Соколов
116	Авторское свидетельство ”Способ получения полуфабрикатов для прокатки”	“-“	N1062950 публикуется	не	<u>0,1</u> 0,02	В.А.Быков Ю.Д.Макаров П.Б.Соколов
117	Авторское свидетельство ”Способ изготовления фасонных поковок двутаврового сечения”	“-“	N1066104 публикуется	не	<u>0,1</u> 0,02	В.А.Быков Ю.Д.Макаров П.Б.Соколов
118	Авторское свидетельство ”Способ получения фланцевых профилей”	“-“	N1288987 публикуется	не	<u>0,1</u> 0,02	Ю.Д.Макаров П.Б.Соколов
119	Авторское свидетельство “Устройство программного управления приводом кантователя”	“-“	N1031545 БИ. 1983, N28		<u>0,1</u> 0,02	В.Л.Гудов Г.И.Лызлов В.Д.Гладуш В.Т.Ладуба
120	Авторское свидетельство “Способ получения фланцевых профилей”	“-“	N1140872 БИ. 1985, N7		<u>0,1</u> 0,02	Ю.Д.Макаров П.Б.Соколов Б.Е.Хайкин
121	Авторское свидетельство “Способ изготовления фасонных поковок двутаврового сечения”	“-“	N1166404 публикуется	не	<u>0,1</u> 0,02	Ю.Д.Макаров П.Б.Соколов
122	Авторское свидетельство ”Способ изготовления заготовок швеллеров”	“-“	N1195525 публикуется	не	<u>0,1</u> 0,02	В.А.Быков Ю.Д.Макаров П.Б.Соколов

123	Авторское свидетельство "Способ термомеханической обработки изделий"	печ	N1362034 публикуется	не	$\frac{0,1}{0,02}$	В.Л.Колмогоров и др.
124	Авторское свидетельство "Линейка манипулятора обжимного прокатного стана"	-"	N1235582 БИ. 1986, N21		$\frac{0,1}{0,03}$	А.Ф.Трусов В.Ю.Столбов
125	Авторское свидетельство "Способ правки кольцевых изделий"	-"	N1318319 БИ. 1987, N23		$\frac{0,1}{0,02}$	С.В.Колмогоров и др.
126	Авторское свидетельство "Способ прокатки - разделения заготовок"	-"	N1266060 публикуется	не	$\frac{0,1}{0,02}$	В.Ф.Губайдулин В.Д.Гладуш К.В.Корякин и др.
127	Авторское свидетельство "Способ разделения горячего проката"	-"	N1682055 БИ. 1991, N37		$\frac{0,1}{0,05}$	Р.Ф.Денисова
128	Авторское свидетельство "Линейка манипулятора обжимного прокатного стана"	-"	N1704874 БИ. 1992, N2		$\frac{0,1}{0,02}$	Ю.И.Няшин В.Ю.Столбов А.Ф.Трусов

Основные учебно-методические работы.

1	2	3	4	5	6
129	Алгоритмы статистической обработки данных наблюдений с помощью ЭВМ	печ	НИИИНФОМТЯЖМА Ш 15-70-5, М.1970 тираж 3100 экз.	$\frac{3}{1}$	Ф.М.Карлинская Ю.Д.Макаров
130	Шарниры универсальные с вкладышами скольжения для прокатного оборудования /Основные размеры/ Общие технические требования	-"	ГОСТ 8059-83 тираж 5000 экз.	$\frac{1,0}{0,15}$	Ю.К.Панкратов Л.В.Коновалов А.М.Ласточкин И.Ф.Волегов Г.В.Воронцова Б.Я.Орлов

131	Расчет и графическое отображение упругого напряженнодеформированного состояния деталей методом конечных элементов плоское постановки	печ	Региональный центр Государственного фонда алгоритмов и программ, N 5088001491, Свердловск, 1988, тираж 500 экз.	<u>11,3</u> 2,82	И.Ф.Волегов А.Ф.Трусов А.П.Поляков
132	Расчет нестационарных температурных полей и термоупругих НДС деталей сложной конфигурации	печ	Региональный центр Государственного фонда алгоритмов и программ, N 5088001495, Свердловск, 1988, тираж 500 экз.	<u>9,6</u> 2,4	И.Ф.Волегов А.Ф.Трусов А.П.Поляков
133	Организация и оценка учебной деятельности по отдельным дисциплинам в системе рейтинг (на примере кафедры Автоматизация проектирования и инженерная графика) Методическая разработка для преподавателей	печ	Екатеринбург: СИПИ 1992 тираж 50 экз.	<u>1,0</u> 0,3	А.А.Осипов Л.Ю.Стриганова

Научные и научно-методические работы, опубликованные после защиты докторской диссертации.

1	2	3	4	5	6
134	Принципы построения системы программного автоматического управления приводом сортовых ножниц (деп.рук.)	печ	Деп. Черметинформации 25.11.92 N5912 ЧМ-92 Деп.	в 0,54	
135	К проблеме создания САПР технологического процесса термической обработки (деп.рук.)	-"-	Деп. Черметинформации 25.11.92 N5913 ЧМ-92 Деп.	в 0,45	В.В.Кубачек В.Д.Шалягин
136	Статистические исследования качества технологии производства турбинных дисков(деп.рук.)	-"-	Деп. Черметинформации 25.11.92 N5914 ЧМ-92 Деп.	в <u>0,27</u> 0,09	А.Ф.Трусов С.В.Кондратьева
137	Принцип проектирования термонагруженных конструкций на примере прокатного оборудывания (деп.рук.)	-"-	Деп. Черметинформации 25.11.92 N5915 ЧМ-92 Деп.	в <u>0,82</u> 0,27	
138	Повышение качества технологий и долговечности оборудования прокатных станов. Ч.1 (монография)	печ	Изд-во СИПИ, Екатеринбург.1993, 208С. тираж 250 экз.	11,2	
139	Повышение качества технологий и долговечности оборудования прокатных станов. Ч.2 (монография)	-"-	Изд-во СИПИ, Екатер.1994,192С. тираж 250 экз.	12,0	Г.Н.Чайковский А.Ф.Трусов С.В.Кондратьева
140	Модель многоцелевого автоматизированного скрининга с оптимизацией дообследования и	-"-	Сб."Новые организационные формы противо-раковой борьбы"	0,2	

	формирования групп повышенного риска на основе базы данных (статья)		(Материалы межгосуд. симпозиума), С-Петербург, 1994		Л.Ю.Стриганова С.В.Кондратьева
141	Концепция научного направления развития кафедры “Автоматизация проектирования и инженерная графика” (статья)	“-“	Юбилейный сборник УГППУ, ч.2, Екатеринбург, 1994	0,4	Г.Н.Чайковский А.Ф.Трусов С.В.Кондратьева Л.П.Кузнецов В.А.Корабельников
142	Использование ПВМ в скрининговых программах с целью выявления опухолевых и педопухолевыми заболеваниями (статья)	“-“	Юбилейный сборник УГППУ, ч.2, Екатеринбург, 1994	0,2	
143	К проблеме автоматизированного проектирования самонастраивающихся механических систем металлургических машин (статья)	“-“	Конструирование и технология изготовления машин. Реферативный сборник трудов Мех.-маш. ф-та УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 1995, 152С.	0,3	А.А.Жученко
144	Концепция реформирования методики учебного процесса по графическим дисциплинам на основе информационных технологий (тез.докл.)	“-“	Тезисы докладов 3ей Российской научно-практической конференции 16-17 мая 1995, изд-во Урал. гос.проф.-пед.-ун-та. Екатеринбург, Ч.1.	0,05	В.Г.Медведев
145	САПР энергонасыщенных зубчатых передач в тяжелом и транспортном машиностроении (тез.докл.)	печ	Тезисы докладов 1ой научной сессии ученых и специалистов УГППУ (20-22.12.95)	0,05	Л.В.Соловьева С.В.Кондратьева
146	Некоторые результаты создания автоматизированной	“-“	Тезисы докладов 1ой научной сессии ученых и	0,05	Г.Н.Чайковский А.Ф.Трусов

	обучающей системы по графическим дисциплинам (тез.докл.)		специалистов УГППУ (20-22.12.95)		
147	Компьютерная система диспансеризации "Исеть" (статья)	-"	Сб. трудов конференции, Челябинск, 1995	0,3	Т.А.Унсович Е.Сорокин Р.Сырчин
148	Компьютерное построение типового эпюра по начертательной геометрии (тез.докл.)	-"	Тезисы докладов Российской научно-практической конференции (9-11.12.96г.), Ч.1.	0,05	В.Г.Медведев
149	Практическое проектирование энергонасыщенных зубчатых приводов в тяжелом и транспортном машиностроении (статья)	-"	Вестник "Машиностроения" N3 1997	0,3	И.В.Щеголев С.А.Левченко Р.В.Смирнов
150	Компьютерные версии некоторых учебных фрагментов по инженерной графике (тез.докл.)	-"	Тезисы докладов Российской научно-практической конференции (24-28.11.97г.), Ч.2.	0,05	-
151	Некоторые аспекты и результаты компьютеризации учебного процесса по графическим дисциплинам (тез.докл.)	-"	Тезисы докладов IV Всероссийской научно-практической конференции (7-11.12.98г.)	0,05	Г.Б.Крепышев
152	К проблеме сохранения, интеграции и развития Высшей школы и промышленности в современных условиях (тез.докл.)	-"	-"	0,05	Н.Ю.Вассерман
153	Прикладной графический пакет Автокад. (учебное пособие)	-"	Из-во УГППУ, 1999. 231с.	13,5	А. Ф. Трусков

154	Принципы проектирования термонагруженного прокатного оборудования (статья)	-"-	Журнал «Сталь» №5, 1999	0,36	А. Ф. Трусов
155	Напряженно-деформированное состояние тrefовых муфт (статья)	-"-	Журнал «Вестник машиностроения» №2, 2000	0,18	-
156	САПР в тяжелом машиностроении	-"-	Сб. Научн. Трудов / под ред. Б. Н. Полякова. Екатеринбург: изд-во Урал. Гос. Проф.-пед. Ун-та, 2000. 92 с.	5,8	Г. Б. Крепышев -
157	САПР в металлургии, машиностроении и приборостроении (монография)	-"-	Екатеринбург: изд-во Урал. Гос. Проф.-пед. Ун-та, 2000. 129 с.	9,9	
158	Роликоправильные машины: технология, конструктивные параметры и автоматизация (статья)	-"-	Теория машин металлургического и горного оборудования: Межвузовский сборник. Екатеринбург: изд-во УГТУ, 2000. 165 с.	0,52	
159	Интеллектуальные системы управления приводами энергоемкого оборудования сложных объектов машиностроения (тезисы докладов)	-"-	Материалы второй региональной научно-практической конференции «Роль инноваций в экономике Уральского региона». Часть вторая. Сборник тезисов к докладам. Екатеринбург. Фонд ЦИБ, 2000. 100 с.	0,05	Г. Б. Крепышев

160	Учебное пособие « Начертательная геометрия. Начала. Алгоритмическая версия.» (со Стригановой). Часть 1- - я (под грифом УМО)	-“-	2000г. Часть1-я – 48стр.	2,8	Л.Ю. Стриганова (Научный ред.проф.Б.Н.По ляков)
161	Статья в юбилейном сборнике УПИ	-“-	2000г.	-	-
162	Особенности научной методологии автоматизированного проектирования технологий и сложных объектов машиностроения в условиях интернетовской цивилизации	-” -	Тезисы доклада 8-ой Российской научно-практической конференции « Инновации в проф. и проф.- педагогическом образовании», 21- 23 ноября 2000, г. Екатеринбург, С.42- 44	-	--
163	Проектирование лабораторно-практических работ с использованием ПЭВМ как фактор интеграции знаний и совершенствования методики преподавания	-“-	Вестник УМО высших и средних профессиональных учебных заведений РФ по проф.- пед. образованию.-1999.- № 1 (24).-С.95 – 97.		Тютюков В.С., Тютюков С.А.
164	Некоторые особенности современной научной методологии автоматизированного проектирования технологий и сложных объектов машиностроения.	-“-	Компьютерная геометрия и графика в образовании.Сб. науч.-метод. Статей межвузовского семинара / Отв. Ред. Н.В.Соснин. Красноярск: КГТУ,2000, 100с.		-

**Список научных статей ПОЛЯКОВА БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА,
опубликованных в 2004-2018 годах**

**The list of the scientific articles by Boris Nikolaevich Poliakov
published in 2004-2018**

2004 г.:

1. B.N. Poliakov. Multiple – pass rolling of section billets from continuously cast slabs – new technology of modernizing billet mills. JPC Bulletin on Iron & Steel, vol. IV, issue 2. Kolkata, India, 2004, pp. 45 – 48.
2. B.N. Poliakov. New technology and equipment for production of heavy I- beams from continuously cast slabs. JPC Bulletin on Iron & Steel, vol.IV, issue 3. Kolkata, India, 2004, pp.37 – 41.
3. B.N. Poliakov. Rolling of the billets in four – high stands by scheme of the all – round compression is modern direction of the reconstruction continuously – billet and bar mills. JPC Bulletin on Iron & Steel, vol.IV, issue 5. Kolkata, India, 2004, pp. 56 – 60.
4. B.N. Poliakov. Multiple – pass rolling of section billets from continuously cast slabs . Materials Technology, ISSN:1066-7857, vol.19, issue 4, 2004, pp.237-239.
5. Поляков Б.Н. Принципы построения системы программного управления электроприводом сортовых ножниц. <http://www.aldis.ru/periodic/requests/2004-10-08/>
6. Поляков Б.Н. К 40 – летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире блюминга – автомата 1300. <http://www.aldis.ru/periodic/requests/2004-10-15/>.
7. Поляков Б.Н. К 40-летию создания первого автоматизированного блюминга 1300. //Черная металлургия: Бюл. НТИ. 2004. №11. С. 40 – 42.
8. Поляков Б.Н. К 40-летию создания первого в мире блюминга – автомата 1300. Автоматизация в промышленности, т 12, 2004г.

2005 г.:

1. B.N. Poliakov. New technology and equipment for production of heavy I – beams from continuously cast slabs. Materials Technology, ISSN:1066-7857, vol. 20, issue 1, 2005, pp. 15-17.

2. Поляков Б.Н. К 40-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире блюминга - автомата 1300. *Машиностроитель*, № 2, 2005, С. 60 – 62.
3. Поляков Б.Н. Принципы построения системы программного управления электроприводом сортовых ножниц. *Автоматизация и современные технологии*, № 3, 2005.
4. Поляков Б.Н. Управление электроприводом сортовых ножниц прокатных станов. *Промышленные АСУ и контроллеры*, № 5, 2005, “Новости”.
5. Поляков Б.Н. Программное управление электроприводами рольгангов прокатных станов. *Промышленные АСУ и контроллеры*, № 5, 2005, “Новости”
6. Технологические режимы работы рольгангов как основа микропроцессорного управления их электроприводами. *Национальная Металлургия – Оборудование*, №1, 2005, С. 38 – 44.
7. Усталостные свойства материала крупногабаритных деталей. *Национальная Металлургия – Оборудование*, № 2, 2005, С. 17 – 23.
8. Б.Н. Поляков. К 40-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. *История науки и техники*, № 6, 2005.
9. Некоторые статистические оценки флуктуаций производительности прокатного стана. *Производство проката*, № 6, 2005, С. 35 – 39.
10. Система управления главным приводом блюминга с автоматическим контролем и быстродействующей защитой от буксований рабочих валков. *Промышленные АСУ и Контроллеры*, № 7, 2005, С. 8 – 11.
11. Статистические исследования процесса кантовки заготовок с позиций управления. *Вестник компьютерных и информационных технологий*, № 7, 2005, С.
12. К 40-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Дата публикации: 21 июля 2005, Источник: <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7879.html>.
13. Системы управления приводами энергоёмкого оборудования. *Промышленные АСУ и Контроллеры*, № 8, 2005, “Новости”.
14. АСУТП термической обработки для предприятия тяжёлого машиностроения. *Промышленные АСУ и Контроллеры*, 7 августа 2005г., “Новости”.
15. АСУТП правки сортовых и фасонных профилей на роликоправильных машинах *Промышленные АСУ и Контроллеры*, 14 августа 2005г., “Новости”.
16. Принцип проектирования термонагруженных конструкций на примере прокатного оборудования. *Машиностроитель*, № 9, 2005, С. 51 - 56; ил.4.

17. Статистические исследования процесса кантовки заготовок с позиции управления. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, № 9, 2005г. С. 16-22.
18. Математическое моделирование кантующего механизма манипулятора высокопроизводительного блюминга и построение системы его программного управления. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, № 10, 2005г. С. 15-20.
19. Взаимосвязь долговечности с механическими свойствами, химическим составом и коэффициентом интенсивности напряжений. Национальная Metallургия - Оборудование, № 3, 2005, С. 25 – 29.
20. Особенности технологической нагруженности и процесса резания на сортовых ножницах обжимных и заготовочных станов. Национальная Metallургия - Оборудование, № 4, 2005, С. 64 – 69.
21. К 40-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Вестник Машиностроения, № 9, 2005, С.
22. Сравнительный анализ статистических характеристик нагруженности оборудования различных прокатных станов. Журнал «Сталь», ISSN 0038-920X, №10, 2005, С. 86 – 87.
23. Оптимизация и совершенствование конструкций станин заготовочных и листовых прокатных станов. Машиностроитель, № 11, 2005, С. 39 – 48.
24. Статистические исследования процесса буксования валков с позиции построения автоматической системы контроля и защиты главного привода блюминга от пробуксовок. Промышленные АСУ и Контроллеры, № 12, 2005, С. 17.
25. Статистическая достоверность взаимосвязи методов измерения твердости металлов и сплавов. Заводская лаборатория. Диагностика материалов, № 12, 2005, С. 42 – 44.
26. Нагруженность прокатного оборудования с позиции теории случайных процессов. Известия Высших учебных заведений. Чёрная металлургия. № 12, 2005, С.

2006 г.:

1. Преимущества системы программного управления электроприводом сортовых ножниц. Сталь, № 2, 2006, С. 35 - 37 1a. ビレット剪断機の電動機プログラム制御システムの長所 (Advantages of programmed electric drive control system of bar shear / Преимущества системы программного управления

электроприводом сортовых ножниц) Dr. パリヤコフ / В.Н. Poliakov / Докт. техн. наук Б.Н. Поляков No.2 (2006), p. 35-37.

2. Напряжённо – деформированное состояние универсальных шарниров с вкладышами скольжения, их оптимизация и параметрический ряд несущей способности. Машиностроитель, № 3, 2006, С. 22 – 29.

3. Преимущества прокатки заготовок в четырехвалковых клетях по схеме всестороннего сжатия. Сталь, № 3, 2006, С.48-51. 全面圧下4段ロール圧延機によるビレット圧延のメリット (Advantages of bars rolling in four-high stands under all-side reduction / Преимущества прокатки заготовок в четырехвалковых клетях по схеме всестороннего сжатия) パリヤコフ / В. N. Poliakov / Б. Н. Поляков No.3 (2006), p.48—51

4. Оптимизация технологических режимов, параметров процессов прокатки и оборудования реверсивных и непрерывных прокатных станов. Национальная Металлургия. Оборудование. Технический альманах, № 1, 2006, С. 46 – 55.

5. Микропроцессорная система программного управления электроприводом сортовых ножниц. Промышленные АСУ и Контроллеры, № 4, 2006, С.15 -18.

6. Б.Н.Поляков, В.Н.Захаров. Роликоправильные машины: технология, конструктивные параметры, автоматизация и их перспективы. Сборник тезисов докладов международной конференции (29 – 30 марта 2006г., г. Москва) ”Модернизация российской металлургии”, 2006, С. 61 – 67.

7.В.Н.Poliakov. Rolling Billets In Four-High Stands By All Round Compression: The Modern Direction For Billet And Bar Mills. Materials Technology, ISSN:1066-7857, Volume 21, Number1, March 2006, pp.18- 20.

8. К созданию САПР технологии правки и оборудования роликоправильных машин. “Оборудование”. Технический Альманах № 2, 2006, С. 46-51.

9. Оптимальное передаточное число редукторного привода при различных целевых функциях. “Конструктор. Машиностроитель“. Май, 2006. С. 30 – 33.

10. Напряжённо – деформированные состояния и рациональная металлоёмкость несущих деталей тяжело нагруженных карданов различных конструкций. Машиностроитель, № 7, 2006, С. 14 – 18.

11. В.Н. Poliakov. Statical carrier capacity typical sizes of the details of the parametric series of the universal joints with bronze shells of a sliding. **STEEL & METALLURGY**. View of April' 2006 Issue. Kolkata, India.

12. В.Н. Poliakov. The rational designing of housings of sheet hot and cold rolling mills. **STEEL & METALLURGY**. View of April' 2006 Issue.Kolkata, India.

13. Оптимальное передаточное число редукторного привода при различных целевых функциях. “Машиностроитель“. № 8, 2006. С. 13–16.
14. К проблеме оптимального проектирования рычажных механизмов и агрегатов прокатных станов в режиме САПР. Известия Высших учебных заведений. Чёрная металлургия. № 8, 2006, С. - .
15. Напряжённо – деформированное состояние тяг, их оптимизация и параметрический ряд. “Машиностроитель“. № 9, 2006. С. 32 – 38.
16. Optimization of technological regimes, parameters of processes rolling and equipment of reversible and continuous rolling mills. **STEEL & METALLURGY**. View of January’ 2006 Issue. Kolkata, India.
17. Реконструкция непрерывно – заготовочных станов. Прокатка заготовок в 4 – валковых клетях по схеме всестороннего сжатия. Технический Альманах “Оборудование” № 3, 2006, С. 53-57.
18. Исследование технологических и конструктивных параметров роликоправильных машин. «Сталь», № 9, 2006, С. 69 - 72.
19. Parametric Series of Tie Rods for The Metallurgical Equipment. **STEEL & METALLURGY**. View of October’ 2006 Issue. Kolkata, India
20. The principles of creation in the system of programmed control of the electric drive billet shears. **STEEL & METALLURGY**. View of October’ 2006 Issue. Kolkata, India.
21. Методика оценки срока службы деталей с использованием теорий случайных величин и случайных процессов и её применение. Первая международная конференция “Деформация и разрушение материалов” DFM 2006, 13 – 16 ноября, Металлург, ISSN: 0026-0827, Сборник статей, том II, Москва, 2006 г. С. 601- 607.
22. Новая технология модернизации заготовочных станов. Многоручьевая прокатка сортовых заготовок из непрерывнолитых слябов. Технический Альманах “Оборудование” № 4, 2006, С. 66-69.
23. Методика оценки срока службы деталей с использованием теорий случайных величин и случайных процессов. “Машиностроитель “. № 12, 2006. С.30 – 37. ил.4.
24. К научному обоснованию критериев и формы технологической оси МНЛЗ. Известия Высших учебных заведений. “ Чёрная металлургия “. 2007, № 2, С.64- 65 .
25. Напряжённо- деформированное состояние тrefовых муфт. «Вестник Машиностроения», № 12, 2006, С. 13 – 14 .
26. Перспективы применения микропроцессорных систем программного управления приводами энергоёмкого оборудования сложных объектов машиностроения и металлургии. Журнал « Инженер », ISSN 0868-443X, № 12, 2006, С.12 -- 13.

27. Повышение качества технологий, несущей способности конструкций, долговечности оборудования и эффективности автоматических систем прокатных станов. ISBN 5-98947-023 -1. – СПб.: Реноме, Июль, 2006, - 528с. Регистрация в Библиотеке Конгресса США под номером TS340.P596 2006.

2007 г.:

1. «К 40 – летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300». Промышленные АСУ и Контроллеры, № 2, 2007, С. 57 – 61.
2. Новая технология и оборудование для производства крупных двутавровых балок и фасонных профилей из непрерывнолитых слябов. Технический Альманах “Оборудование” №1, 2007, С.50 – 53.
3. Методика оценки срока службы деталей с использованием теорий случайных величин и случайных процессов и её применение. «Вестник Машиностроения», № 2, 2007, С. 28 -34, <http://www.mashin.ru/files/ve207.pdf>.
4. К созданию САПР технологии правки и оборудования роликотправильных машин. Журнал « Естественные науки», ISSN 1818-507X, № 4 (13), 2005, С.77- 86.
5. Перспективы применения микропроцессорных систем программного управления приводами энергоёмкого оборудования сложных объектов машиностроения и металлургии. Доклад. Материалы конференции в СибГИУ:» СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ, НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ « AS’ 2007, г.Новокузнецк,17 – 19 мая 2007 г.
6. К расчёту кольцевых схем транспортировки заготовок и проката. Известия Высших учебных заведений. “Чёрная металлургия”, ISSN 0363-0797, № 4, 2007, С. 39-41.
7. Перспективы применения микропроцессорных систем программного управления приводами энергоёмкого оборудования сложных объектов машиностроения и металлургии. “Журнал Машиностроитель”, № 6, 2007. С. 20 – 22.
8. Нагруженность прокатного оборудования с позиции теории случайных процессов. Журнал “ Машиностроитель”, № 7, 2007. С. 5 – 9.
9. Методика оптимального распределения энергии между пропусками, клетями, агрегатами и станами прокатного производства. Известия Высших учебных заведений. “Чёрная металлургия”, ISSN 0363-0797, № 6, 2007, С. 28-31.
10. Оптимальные переходные процессы в электроприводах – резерв работоспособности технологического оборудования при микропроцессорном

управлении. Известия Высших учебных заведений. “Чёрная металлургия”, ISSN 0363-0797, № 8, 2007, С. 62-65.

11. Моделирование технологии для агрегата автоматизированного производства пильных дисков. «Сталь», № 6, 2007, С. 46 – 50.

12. Создание САПР технологического процесса термической обработки. Журнал «Технология металлов» № 7, 2007. С. 39 – 44.

13. Перспективы применения микропроцессорных систем программного управления приводами энергоёмкого оборудования сложных объектов машиностроения и металлургии. Промышленные АСУ и Контроллеры, № 8, 2007, С. 5 – 7.

14. Статистические оценки обобщающих взаимосвязей параметров технологии и оборудования обжимных прокатных станов. Технический Альманах “Оборудование” № 3, 2007, С. 16-19.

15. Получено приглашение и представлен доклад «New Technologies and the Equipment for Production of High-quality Billets and Heavy I-beams» (E137) на Международную конференцию в США AISTech 2007 Iron & Steel Technology Conference and Exposition, May 7-10, 2007, Indianapolis, IN.

16. УСТАЛОСТНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ. Доклад. Принят на »Вторую международную конференцию: «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» DFMN-2007, 8-11 октября 2007г., г. Москва.

17. Напряженно-деформированные состояния и оптимальные конструктивные параметры станин заготовочных и листовых прокатных станов. «Вестник машиностроения», ISSN 0042-4633, № 9, 2007г. С. -

18. Оптимальное передаточное число редукторного привода при различных целевых функциях. “Вестник машиностроения”, № 10, 2007г. С.15 -19.

19. Сравнительная статистическая оценка параметров функции отклика при планировании эксперимента. Журнал “Экспозиция. Машиностроение. Металлообработка .Сварка”. № 25 – 2007. С .

20. Ещё раз об отрицательных особенностях режима двухслитковой прокатки на блюмингах. «Наука и образование. Инженерное образование», Электронное научное издание», <http://technomag.edu.ru:8001/db/msg/109568.html>, 11 ноябрь 2007, зарегистрировано 16.01.2008 под номером 0420700025/0044.

21. «Статистические методы в алгоритмах и примерах (из практики прокатного производства). Учебное пособие ». ISBN 978-5-98947-081-5, СПб.: «Реноме», декабрь 2007, 182 с.

22. **СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ ОТКЛИКА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА//**

Электронный научный журнал “Нефтегазовое дело”, 24.12.07, 2007. http://www.ogbus.ru/authors/Poliakov/Poliakov_1.pdf , - 8 с.

23. COMPARATIVE STATISTICAL ESTIMATION OF PARAMETERS OF THE RESPONSE FUNCTION AT PLANNING EXPERIMENT // Электронный научный журнал “Нефтегазовое дело”, 24.12.07, 2007. http://www.ogbus.ru/eng/authors/Poliakov/Poliakov_1e.pdf , - 8 с.

24. К созданию САПР технологии правки и оборудования роликотправильных машин. Журнал «Машиностроитель», № 10 – 2007г. С. 53–58.

25. Напряжённно-деформированное состояние гусеничной рамы экскаватора ЭКГ-20. журнал «Машиностроитель», № 11 – 2007г. С. 48-51.

26. Напряжённно-деформированное состояние трфовых муфт и их рациональные конструктивные параметры. Журнал «Машиностроитель», № 12 – 2007г. С. 22-24;ил.5.

27. Напряжённно-деформированное состояние гусеничной рамы экскаватора ЭКГ- 20. Известия Высших учебных заведений. “Горный журнал” № 8 – 2007г. С. 67-72.

28. Ещё раз об отрицательных особенностях режима двухслитковой прокатки на блюмингах. Журнал «Инновации. Технологии. Решения». № 12 – 2007 г., С. 33 – 35.

29. К созданию САПР технологии правки и оборудования роликотправильных машин. Ж-л «Интеллектуальные системы в производстве», ISSN 1813-7911, Издательство ИжГТУ, № 2 – 2007. С. 61-72.

2008г.:

1. Ещё раз об отрицательных особенностях режима двухслитковой прокатки на блюмингах. Журнал «Экспозиция. Машиностроение», 1/ М Январь-2008г. С. 4-7.

2. Ещё раз об отрицательных особенностях режима двухслитковой прокатки на блюмингах. ж – л «Оборудование.Разработки.Технологии», № 1-2 (13-14), 8февраля 2008г. С.

3. Напряжённно-деформированные и термоупругие состояния суппортов ножниц заготовочных прокатных станов. «Машиностроитель», «*Посвящается Памяти и 100-летию со Дня рождения Главного конструктора прокатного оборудования “Уралмашзавода”, талантливого Учёного и общественного Деятеля Георгия Лукича Химича*». № 2, 2008г. С. 34-38, ил.6.

4. Методология параметрической оптимизации деталей и конструкций сложных конфигураций. «Наука и образование. Инженерное образование», Электронное научное издание», <http://technomag.edu.ru/doc/70257.html>, 2 февраль 2008, зарегистрировано 19.03.2008 под номером 0420800025/0004.

5. THE METHODOLOGY OF PARAMETRIC OPTIMIZATION OF DETAILS AND DESIGNS OF COMPLEX CONFIGURATIONS

Электронный научный журнал “Нефтегазовое дело”, ISSN 1813-503X, 15.02.08, 2008, http://www.ogbus.ru/eng/authors/Poliakov/Poliakov_2.pdf – 8 с.

6. Ещё раз об отрицательных особенностях режима двухслитковой прокатки на блюмингах. журнал “Металлургическая и горнорудная промышленность”, ISSN 0543-5749, № 2-2008г., С. 93 – 97.

7. Напряжённо-деформированное состояние гусеничной рамы экскаватора ЭКГ-20. журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность», ISSN 0543-5749, № 2-2008 г., С. 100-105.

8. Сравнительная статистическая оценка точности некоторых эмпирических формул для технологических параметров прокатки. Журнал “Экспозиция. Машиностроение. металлообработка. Сварка”. № 2/М, Март – 2008. С. 8 – 9.

9. Нагружённость прокатного оборудования с позиции теории случайных процессов. Технический Альманах “Оборудование” № 1, 2008, С. 45 – 48.

10. Методология оптимизации и совершенствование конструкций станин заготовочных и листовых прокатных станов (*Посвящается 100-летию со дня рождения главного конструктора прокатного оборудования Уралмашизавода, талантливого ученого и общественного деятеля Георгия Лукича Химича*). Технический Альманах “Оборудование” № 2, 2008, С. 38 – 46.

11. New Technologies and the Equipment for Production of High-quality Billets and Heavy I-beams. Indian Institute of Metal – ИИМ Metal News ,Vol. 11 No.2, April 2008, Kolkata, pp.39 – 43.

12. Сравнительная статистическая оценка точности некоторых эмпирических формул для технологических параметров прокатки. «Машиностроитель», № 5 – 2008г. С. 36–39, ил.1.

13. Ещё раз об отрицательных особенностях режима двухслитковой прокатки на блюмингах. [Журнал «Промышленный Вестник ». № 5 – 2008, С....-... http://www.promvest.info/354/223/.](http://www.promvest.info/354/223/)

14. К 45-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Журнал «Экспозиция. Машиностроение. металлообработка .Сварка », № 3/М май 2008г. С.5 -7.

15. Статистические методы – надёжный инструмент оперативного решения производственных проблем. Журнал «Экспозиция. Машиностроение. металлообработка .Сварка », № 3/М май 2008г. С. 44 – 45.

16. Без анализа ошибок Прошлого – не будет светлого Будущего. Из воспоминаний. Электронная библиотека журнала «Доклады независимых авторов», №124, Серия- История науки и техники; Дата публикации 2008.06.24. <http://lib.izdatelstwo.com/Annot/Polakov.htm>,

<http://lib.izdatelstwo.com/Authors/PoliakovBN.htm>.

17. Оптимизация технологических режимов и параметров управления процессом прокатки на реверсивных и непрерывных прокатных станах. *Посвящается 100-летию со дня рождения главного конструктора прокатного оборудования “Уралмашзавода” Георгия Лукича Химича «Промышленные АСУ и Контроллеры»*, ISSN 1561-1531, № 07 – 2008, С.12 – 16.
18. Особенности режима двухслитковой прокатки на блюмингах. Журнал «Заготовительные производства в машиностроении», ISSN 1684-1107, № 7 – 2008. С. 31 – 35.
19. Особенности современной научной методологии автоматизированного проектирования технологий машиностроения. Журнал «Экспозиция. Машиностроение. Металлообработка. Сварка », № 4/М (70) август 2008г. С.8.
20. Без анализа ошибок Прошлого – не будет светлого Будущего (из воспоминаний). «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», Россия-Израиль, 2008, вып. 9, С. 107-112. printed in USA, <http://www.lulu.com/content/3317801>.
21. Проектирование и изготовление бандажированных валков и применение горячих посадок. Журнал «Машиностроитель», № 8 – 2008г. С. 16–21, ил.7.
22. Некоторые особенности статистических взаимосвязей параметров, характеризующих коэффициент внешнего трения при горячей прокатке. «Наука и образование. Инженерное образование», Электронное научное издание». ISSN 1994-0408, <http://technomag.edu.ru/doc/101303.html>, 8 август 2008, зарегистрировано 19.09.2008 под номером 0420800025/0048.
23. Некоторые особенности современной научной методологии автоматизированного проектирования технологий и сложных объектов машиностроения. Ж – л «Оборудование.Разработки.Технологии», № 8 (20), август - 2008г. С.
24. Multiple-pass rolling of section billets from continuously cast slabs is new technology of modernization billet mills. Indian Institute of Metal – ИИМ Metal News , ISSN 0972 - 0480, Vol. 11, No.4, август 2008, Kolkata, pp. 21 - 23.
25. К созданию агрегата для автоматизированного производства высококачественных пильных дисков широкого диапазона типоразмеров – постановки задач. Технический Альманах “Оборудование” № 3, 2008, С. 50 – 53.
26. К созданию САПР технологии правки и оборудования роликотправильных машин. Журнал«Информационные технологии», ISSN 1684-6400, № 9, 2008, С. 22 – 28.
27. Некоторые особенности статистических взаимосвязей параметров, характеризующих коэффициент внешнего трения при горячей прокатке.

Журнал «Экспозиция. Машиностроение. металлообработка .Сварка », ISSN: 1997-2814, № 5/М (75), сентябрь 2008, С. 24, 27, 28.

28. Сравнительная статистическая оценка параметров функции отклика при планировании эксперимента. Журнал «Машиностроитель», № 10 – 2008, С. 17–20.

29. Статистические методы – надёжный инструмент оперативного решения производственных проблем. Журнал «Машиностроитель», ISSN 0025-4568, № 11 – 2008, С. 21–22; ил.2.

30. Перспективы применения микропроцессорных систем программного управления приводами энергоёмкого оборудования сложных объектов машиностроения и металлургии. Журнал «Экспозиция. Машиностроение. Металлообработка .Сварка », № 6/М (80) Ноябрь 2008г. С. 6 - 7.

31. Напряжённо-деформированные и термоупругие состояния суппортов ножиц заготовочных прокатных станов. Технический Альманах “Оборудование” № 4, 2008, С. 35 – 38.

32. Некоторые особенности аппроксимации функций двух переменных в алгоритме «МЕТОД БРАНДОНА». Журнал «Прикладная информатика», ISSN1993-8314, № 6(18) 2008, С. 103 - 105.

2009г.:

1. К проектированию и изготовлению бандажированных валков и применению горячих посадок. Журнал «Экспозиция. Машиностроение. Металлообработка.Сварка », ISSN: 1997-2814, № 1/М (84), февраль 2009, С. 4-5. Начало.

2. Некоторые особенности аппроксимации функций двух переменных в алгоритме «МЕТОД БРАНДОНА». Журнал «Техника машиностроения», ISSN 2074-6938, выпуск 1(69) - 2009г. С. 42– 47; ил. 2.

3. Эффективный метод ранжирования независимых переменных и отбрасывания несущественных параметров при многофакторном статистическом анализе. Журнал “Прикладная информатика”, 1(19) 2009, С. 115 - 119.

4. Эффективный метод ранжирования независимых переменных и отбрасывания несущественных параметров при многофакторном статистическом анализе. Журнал “Таврический Вестник Информатики и Математики”, Таврический Университет им. В.И. Вернадского, ISSN 1729-3901, № 1 – 2009, С. 31-37, <http://www.nbu.gov.ua/portal/natural/Tvim/index.html>

5. К созданию САПР технологии правки и оборудования роликотправильных машин. Журнал «Наука и инновации», ISSN 1818-9857, № 2 (72) - 2009 г., С. 37- 41.
6. К созданию агрегата для автоматизированного производства высококачественных пильных дисков широкого диапазона типоразмеров (постановки задач). Журнал «Машиностроитель», № 3 – 2009, С. 19–23; ил.5.
7. К проектированию и изготовлению бандажированных валков и применению горячих посадок. Технический Альманах “Оборудование”, № 1- 2009, С.17 – 21.
8. К проектированию и изготовлению бандажированных валков и применению горячих посадок. Журнал «Экспозиция. Машиностроение. Металлообработка. Сварка », Продолжение в № 2/М (88), апрель 2009, С. 4 - 5.
9. К оптимизации кинематических параметров рычажных четырёхзвенных механизмов (**Памяти Б.М.Партенского**). Журнал «Теория Механизмов и Машин» 2009, № 1(13), Том 7, С.86-92, <http://tmm.spbstu.ru>.
10. К оптимизации кинематических параметров рычажных четырёхзвенных механизмов (**Памяти Б.М.Партенского**). Журнал «Машиностроитель», № 5 – 2009, С. 39 – 43; ил.3.
11. Напряженно - деформированное состояние универсальных шарниров с вкладышами скольжения, их оптимизация и параметрический ряд несущей способности. Технический Альманах “Оборудование”, № 2 - 2009, С. 2 – 9 .
12. Напряженно - деформированное состояние тяг, их оптимизация и параметрический ряд . Технический Альманах “Оборудование”, № 2 - 2009, С.14 –19.
13. Особенности научной методологии автоматизированного проектирования в условиях интернетовской цивилизации (Светлой ПАМЯТИ талантливого Инженера и Учёного, профессионального Компьютерщика (прикладника), замечательного Мастера - миниатюриста и добрейшего Человека **Александра Филипповича Трусова ПОСВЯЩАЕТСЯ**). Журнал “Прикладная информатика”, 3(21) - 2009, С. 125 - 127 .
14. К оптимизации кинематических параметров рычажных четырёхзвенных механизмов. Журнал «Экспозиция. Машиностроение. Металлообработка.Сварка », ISSN: 1997-2814, № 3/М (91), июнь 2009, С. 4-5.
15. Эффективный метод ранжирования независимых переменных и отбрасывания несущественных параметров при многофакторном статистическом анализе. Журнал «[Техника машиностроения](#)», ISSN 2074-6938, выпуск 2(70) - 2009г. С. 37– 41; ил. 2
16. Некоторые особенности статистических взаимосвязей параметров, характеризующих коэффициент внешнего трения при горячей прокатке.). Журнал «Машиностроитель», № 7 – 2009, С. 21–25.

17. Статистические исследования влияния легирования и термической обработки на длительную прочность и пластичность стали 37X12H8Г8МФБ при высоких температурах. Журнал «[Техника машиностроения](#)», ISSN 2074-6938. Выпуск 3 (71) – 2009, С. 10–20.
18. Анализ чувствительности вероятности разрушения несущих деталей прокатного оборудования к статистическим параметрам нагруженности и их усталостных свойств (доклад). Сборник материалов Третьей международной конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» DFMN-09, Москва, 12-15 октября 2009. Под общей редакцией академика О.А. Банных. — М: Интерконтакт Наука, 2009, том 1, 527 с. (в 2-х томах). ISBN 978-5-902063-42-1, pp.282-284.
19. Анализ чувствительности вероятности разрушения несущих деталей прокатного оборудования к статистическим параметрам нагруженности и их усталостных свойств. Журнал «Машиностроитель», ISSN 0025-4568; № 10 – 2009, С. 19–21; ил. 1.
20. Некоторые особенности современной научной методологии автоматизированного проектирования технологий и сложных объектов машиностроения в условиях интернетовской цивилизации (доклад). Материалы **VII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ, НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ – AS’2009»**, г. Новокузнецк, **12-14 НОЯБРЯ 2009 г.**, Сибирский государственный индустриальный университет.
21. Статистические исследования влияния легирования и термической обработки на длительную прочность и пластичность стали 37X12H8Г8МФБ при высоких температурах.(Светлой Памяти наших коллег-Уралмашевцев, Талантливых Инженеров- металлургов и Учёных **П.В.Склюева, В.В.Зонова и В.В.Кубачека ПОСВЯЩАЕТСЯ**) Журнал «Металлообработка», ISSN 1684-6702, 5 (53) / 2009, С. 28 – 36.
22. Эффективный метод ранжирования независимых переменных и отбрасывания несущественных параметров при многофакторном статистическом анализе. **ЖУРНАЛ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" №11 - 2009, ISSN 1684-6400, С.14 -17.**
23. Статистические исследования влияния легирования и термической обработки на длительную прочность и пластичность стали 37X12H8Г8МФБ при высоких температурах. Технический Альманах “Оборудование”, № 3-4, ноябрь 2009, С.16 –23.
24. Оптимизация кинематических параметров рычажных четырёхзвенных механизмов. Журнал “Вестник машиностроения”, № 12, 2009, ISSN 0042-4633, С.32 -35.

25. Optimizing the kinematic parameters of four-link lever mechanisms. ISSN 1068-798X, **Russian Engineering Research**, 2009, Vol. 29, No. 12, pp. 1225–1228. Allerton Press, Inc., 2009. Original Russian Text by B.N. Polyakov, 2009, published in Vestnik Mashinostroeniya, 2009, No. 12, pp. 32–35. (<http://www.maik.ru>, МАИК “Наука/Интерпериодика”, <http://www.springerlink.com/content/dp6v2818016600k8/>)
26. О создании первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300, «Наука, техника, инновации – Металлургия», 30.03.2009, <http://poznaisbya.com/content/view/3193/270/>

2010 г.:

1. Роликоправильные машины: технология, конструктивные параметры, автоматизация и их перспективы (83 кБ). Журнал «Машиностроитель», ISSN 0025-4568, № 2 – 2010, С. 14-18.
2. К оценке точности математических моделей объектов проектирования, автоматизации и обучения (365кБ) (**Светлой Памяти талантливых Учёных и Педагогов Иосифа Яковлевича Тарновского и Сергея Леонидовича Коцаря Посвящается**). Журнал «Техника машиностроения», ISSN 2074-6938, № 1(73) – 2010г., С. 28-36.
3. Некоторые особенности статистических взаимосвязей параметров, характеризующих коэффициент внешнего трения при горячей прокатке. Известия Высших учебных заведений “ Чёрная металлургия “, ISSN 0363-0797, № 4, 2010, С. 24-27.
4. Методика оптимального распределения энергии между пропусками, клетями, агрегатами и станами прокатного производства. Журнал «Автоматизация и ИТ в энергетике», № 6, 2010г. С. 9 -16. (<http://www.avite.ru>).
5. Оптимизация кинематических параметров рычажных четырёхзвенных механизмов. Журнал «Прикладная информатика», ISSN 1993-8314, № 3(27) - 2010, С.108 -112.
6. Усталостные свойства материала крупногабаритных деталей. Журнал «Техника машиностроения», ISSN 2074-6938, № 2 (74) – 2010, С. 22-31, ил. 5, табл. 3.
7. **Из истории создания САПР прокатного оборудования на Уралмашзаводе**
(Хроника и апофеоз вычислительной технике и компьютеру от лица первого поколения пользователей). Посвящается светлой Памяти талантливого Инженера, Конструктора и Изобретателя, прозорливого Руководителя и замечательного Человека - **Константина Варфоломеевича Корякина**. Журнал «Машиностроитель», ISSN 0025-4568, № 12 – 2010, С. 51-60.

8. Статистические исследования взаимосвязей долговечности с механическими свойствами, химическим составом и коэффициентом интенсивности напряжений. Журнал «Техника машиностроения», ISSN 2074-6938, № 4(76) – 2010г., С. 6-13, ил. 1 табл. 3.

9. Анализ численных оценок функции чувствительности вероятности разрушения прокатного оборудования к статистическим параметрам нагруженности и усталостных свойств материала (Памяти **З.С.Каганова** посвящается). Журнал «Прикладная информатика», ISSN 1993-8314, № 6(30) - 2010, С.125 -128.

10. В.И. Большаков, С.В. Белодеденко, Е.Г. Мамчиц. **Рецензия** на книгу Б.Н.Полякова « Повышение качества технологий, несущей способности конструкций, долговечности оборудования и эффективности автоматических систем прокатных станов», журнал «Металлург», ISSN 0026-0827, № 12 -2010, С. 68-69.

2011г.:

1. Из истории создания САПР прокатного оборудования на Уралмашзаводе (Хроника и апофеоз вычислительной технике и компьютеру от лица первого поколения пользователей). Посвящается светлой Памяти талантливого Инженера, Конструктора и Изобретателя, прозорливого Руководителя и замечательного Человека - **Константина Варфоломеевича Корякина**. Журнал «Автоматизация и IT в энергетике», № 3(20)-2011, С. 50-56. <http://www.avite.ru> .

2. В.И. Большаков, С.В. Белодеденко, Е.Г. Мамчиц. **Рецензия** на книгу Б.Н.Полякова « Повышение качества технологий, несущей способности конструкций, долговечности оборудования и эффективности автоматических систем прокатных станов». Журнал «Машиностроитель», ISSN 0025-4568, № 5 - 2011, С. 56 - 57.

3. Некоторые мысли об оптимизации структур и параметров рычажных механизмов и агрегатов прокатных станов при проектировании и эксплуатации (90-летию В.И. Соколовского **посвящается**). Журнал «Машиностроитель», ISSN 0025-4568, № 6 - 2011, С. 34 – 37, ил.2.

4. Численная оценка рационального соотношения между мощностью электродвигателя и долговечностью механооборудования главных приводов заготовочных прокатных станов. (*посвящение памяти И.Т. Гераймовича и В.Л. Гудова*) Журнал «Автоматизация и IT в энергетике», № 7(24)-2011, С. 46 - 50.

5. Численная оценка рационального соотношения между мощностью электродвигателя и долговечностью механооборудования главных приводов заготовочных прокатных станов.

(*посвящение* памяти И.Т. Гераймовича и В.Л. Гудова). Журнал «Машиностроитель», ISSN 0025-4568, № 8 - 2011, С. 59-63, ил. 1.

6. Процесс кантовки и система программного управления кантующим механизмом манипулятора прокатного стана (*Светлой Памяти моей МАМЫ Посвящается*). Журнал «Техника машиностроения», ISSN 2074-6938, № 3 (79) – 2011г., С. 2-11, ил. 5.

7. Процесс кантовки и система программного управления кантующим механизмом манипулятора прокатного стана. Журнал “Металлургическая и горнорудная промышленность”, ISSN 0543-5749, № 4 (269) - 2011 г., С.115 - 121.

8. New Technologies and the Equipment for Production of High-quality Billets and Heavy I-beams. **Научно-техническая библиотека - SciTecLibrary.ru** (<http://www.sciteclibrary.ru/rus/>), **Publishing date: October 8, 2011,** <http://www.sciteclibrary.ru/rus/avtors/p.html>, <http://www.sciteclibrary.ru/eng/catalog/pages/11405.html>.

9. OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL REGIMENS, PARAMETERS OF PROCESSES ROLLING AND THE EQUIPMENT OF REVERSIBLE AND CONTINUOUS ROLLING MILLS. **Научно-техническая библиотека - SciTecLibrary.ru** (<http://www.sciteclibrary.ru/rus/>), **Publishing date: October 13, 2011,** <http://www.sciteclibrary.ru/eng/catalog/pages/11421.html> .

10. Stress - strain state of heavily loaded connecting rods (pull rods) of the mechanism of cutting of billet shears (To light **Memory** of talented designer of **Uralmashzavod Lyudmila Ivanovny Judinoj** is devoted). **Научно-техническая библиотека - SciTecLibrary.ru** (<http://www.sciteclibrary.ru/rus/>), **Publishing date: November 9, 2011,** <http://www.sciteclibrary.ru/rus/avtors/p.html> <http://www.sciteclibrary.ru/eng/catalog/pages/11496.html>.

11. Fatigue properties of the material of large – sized details. **Научно-техническая библиотека - SciTecLibrary.ru** (<http://www.sciteclibrary.ru/rus/>), **Publishing date: November 9, 2011,** <http://www.sciteclibrary.ru/eng/catalog/pages/11497.html> .

12. The principles of creation the system of programmed control of the electric drive billet shears. **Научно-техническая библиотека - SciTecLibrary.ru** (<http://www.sciteclibrary.ru/rus/>), **Publishing date: November 9, 2011,** <http://www.sciteclibrary.ru/eng/catalog/pages/11498.html>.

13. The methodology of parametric optimization of details and designs of complex configurations. **Научно-техническая библиотека - SciTecLibrary.ru** (<http://www.sciteclibrary.ru/rus/>), **Publishing date: November 9, 2011,** <http://www.sciteclibrary.ru/eng/catalog/pages/11499.html>.

14. К истории создания на Уралмашзаводе новых технологических процессов и прокатного оборудования (воспоминания). (*Светлой Памяти талантливых Руководителей и Организаторов, Инженеров высочайшего профессионализма и Изобретателей Виктора Дмитриевича Гладуша, Александра Андреевича Кугушина и Георгия Фроловича Коломникова Посвящается*). Журнал «Машиностроитель», ISSN 0025-4568, № 11 - 2011, С. 59-63, ил. 2.

15. Перспективы применения микропроцессорных систем программного управления приводами энергоёмкого оборудования сложных объектов машиностроения и металлургии (*Светлой Памяти талантливых Учёных и Педагогов Виктора Михайловича Гребеника, Анатолия Васильевича Гордиенко и Григория Исааковича Яха Посвящается*), Научно- теоретический журнал «Национальные приоритеты России», ISSN 2221-7711, 2011- № 1 (4), С.116-119.

16. В.И.Большаков, С.В.Белодеденко, Е.Г.Мамчиц. **Рецензия** на книгу Б.Н.Полякова « Повышение качества технологий, несущей способности конструкций, долговечности оборудования и эффективности автоматических систем прокатных станов». Научно-теоретический журнал «Национальные приоритеты России», ISSN 2221-7711, 2011- № 1 (4), С. 143-144.

2012г.:

1. К истории развития методов расчета и исследований прочности металлургического оборудования (Светлой Памяти талантливых Учёных и Педагогов Виктора Михайловича Гребеника, Анатолия Васильевича Гордиенко и Григория Исааковича Яха Посвящается). «Машиностроитель», ISSN 0025-4568, № 1 - 2012, С.36 - 40.

2. Система программного управления кантующим механизмом манипулятора прокатного стана (Светлой Памяти и 100-летию со Дня Рождения моей МАМЫ Посвящается) Научно-техническая библиотека - SciTecLibrary.ru (<http://www.sciteclibrary.ru/rus/>), Publishing date: 31 мая 2012 , <http://www.sciteclibrary.ru/rus/avtors>
<http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12041.html> /p.html,

3. Некоторые особенности современной научной методологии автоматизированного проектирования технологий и сложных объектов машиностроения в условиях интернетовской цивилизации. Доклад на 2-ой международной конференции «Современное машиностроение. Наука и образование», Санкт-Петербург, 14-15 июня 2012 г. Материалы конференции (http://www.mmf.spbstu.ru/mese/2012/mese_2012.html), ISSN 2223-0807, С.598 - 602.

4. К истории создания новых технологических процессов и прокатного оборудования. (Светлой Памяти талантливых Руководителей и Организаторов, Инженеров высочайшего профессионализма Виктора Дмитриевича Гладуша, Александра Андреевича Кугушина и Георгия Фроловича Коломникова **Посвящается**). Журнал «Металлург», ISSN 0026-0827, № 8 - 2012, С.85-88.
5. Процесс кантовки и система программного управления кантующим механизмом манипулятора прокатного стана (Светлой Памяти моей МАМЫ **Посвящается**). Журнал «Национальные приоритеты России», ISSN 2221-7711, № 1(6)- 2012, С.97-105.
6. Компьютерная методология обработки результатов усталостных испытаний. Журнал «Машиностроитель», ISSN 0025-4568, № 11-2012, С.32 - 40.
7. A new rolling technology for the production of high – strength rebar. Journal “Steel Times International (STI)”, November/December 2012 –vol.36 No 8, pp.32 – 33.
8. Несколько рекомендаций для повышения точности определения расчётной усталостной долговечности оборудования тяжёлого машиностроения (« Из инженерного завещания»). Портал Техно-Сообщество России (<http://technic.itizdat.ru,support@mbdocs.ru>). Постоянный адрес документа: <http://technic.itizdat.ru/docs/PBN/FIL13559494060N483115001/>. Редакция: 20:37:0, 19.12.2012; Категория: Статьи/Наука.

2013г.:

1. New Technologies and the Equipment for Production of High-quality Billets and Heavy I-beams. Портал Техно - Сообщество России. Постоянный адрес документа:<http://technic.itizdat.ru/docs/PBN/FIL13587999990N640135001/>, Изменен:22.01.2013, Размер: 2320 Кб, Категория: Статьи/Наука.
2. Без анализа ошибок Прошлого – не будет светлого Будущего (Из воспоминаний).Портал Техно-Сообщество России. Постоянный адрес документа: <http://technic.itizdat.ru/docs/PBN/FIL13589604570N632677001/>, Изменен: 23.01.2013, Размер: 49 Кб, Категория: Статьи/Наука.
3. Компьютерная методология обработки результатов усталостных испытаний. Портал Техно-Сообщество России. Постоянный адрес документа:<http://technic.itizdat.ru/docs/PBN/FIL13619128460N133851001/>. Изменен: 27.02.2013, Размер: 4137 Кб, Категория: Статьи/Наука.
4. Напряженно - деформированное состояние тяжело нагруженных шатунов (тяг) механизма резания заготовочных ножниц и Stress - strain state of heavily loaded connecting rods (pull rods) of the mechanism of cutting of billet shears (То

light Memory of talented designer of Uralmashzavod **Lyudmila Ivanovny Judinoj** is devoted. Журнал «Вестник машиностроения», ISSN: 0042-4633, № 1- 2013, С. 8 -11.

5. New Technologies and the Equipment for Production of High - quality Billets and Heavy I-beams. STEEL & METALLURGY. Editor Nirmalya Mukherjee, (www.steelmetallurgy.com), info@steelmetallurgy.com, Vol.14 № 12, October 2012, С.16-28.

6. К созданию САПР технологии правки и оборудования роликотправильных машин. (Светлой Памяти талантливого, с широчайшей эрудицией Учёного, мудрого Педагога высокой культуры и профессионализма Бориса Ефимовича Хайкина **Посвящается**), журнал «Национальные приоритеты России», ISSN 2221-7711, № 2 (7) 2012, С. 87 - 94.

7. Несколько рекомендаций для повышения точности определения расчётной усталостной долговечности оборудования тяжёлого машиностроения (« Из инженерного завещания»). Журнал «Техника машиностроения», ISSN 2074-6938, № 1 (85) – 2013 г., С.8-12.

8. Некоторые рекомендации для повышения точности определения расчётной усталостной долговечности оборудования тяжёлого машиностроения (« Из инженерного завещания»). СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ :Материалы 3-й Международной научно-практической конференции 20-21.06.2013. Санкт-Петербург Россия / под ред. М.М.Радкевича и А.Н.Евграфова.– СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 1205с., ISSN 2223-0807, Стр.999 – 1008, http://www.mmf.spbstu.ru/mese/2013/mese_2013.html

9. «Несколько рекомендаций для повышения точности определения расчётной усталостной долговечности оборудования тяжёлого машиностроения» (« Из инженерного завещания»), Доклад на Международной научно-технической конференции «Надёжность металлургического оборудования» «RME-2013», Днепропетровск, Украина, 28 - 31 октября 2013 г. Сборник научных статей по материалам Международной научно-технической конференции, ИМА-пресс, Днепропетровск, ISBN 978-966-331-522-5, С.95-101.

10. Полные вероятностные диаграммы усталости материалов крупногабаритных поковок. The full probabilistic diagrams of fatigue of materials large-sized details. Журнал «Вестник машиностроения» (vestmash@mashin.ru) ISSN:0042-4633 и в журнал « Russian Engineering Research, № 12 - 2013, С.18-24.

11. Система программного управления кантующим механизмом манипулятора прокатного стана. Журнал "ОБОРУДОВАНИЕ. РАЗРАБОТКИ. ТЕХНОЛОГИИ", №10–12 (82–84) октябрь -декабрь 2013, С.34-39.

12. Интервью «Опережая время». Журнал "ОБОРУДОВАНИЕ. РАЗРАБОТКИ. ТЕХНОЛОГИИ", 8.11.2013г., №10–12 (82–84) октябрь - декабрь 2013, С.50-51.

13. <http://technoalex.livejournal.com/1303.html> - Люди и технологии , technoalex, Tags: советские технологии , Самый производительный в мире советский блюминг, December 16th, 2013

14. Несколько рекомендаций для повышения точности определения расчётной усталостной долговечности оборудования тяжёлого машиностроения (« из инженерного завещания»). Источник: <https://xpir.ru/dossier/organization/corebofs000080000h32191fpiv8i620?directionId=2> © Досье направления/Экспир (Экспертная площадка для ученых и предпринимателей при поддержке Дирекции научно-технических программ). 2013 год

2014г.:

1. New Technologies and the Equipment for Production of High - quality Billets and Heavy I-beams. Journal La Metallurgia Italiana, ISSN 0026-0843, № 1, January 2014, С.51 – 57.

2. К 50-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Журнал «Экспозиция Металлообработка», №1 (101) 2014 март, С.23 - 25.

3. К 50-летию создания первого автоматизированного блюминга 1300. Журнал «Тяжёлое машиностроение», ISSN 0131-1336, №2–3, 2014, С.49 – 51.

4. К 50-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Журнал "Современное машиностроение", <http://www.sovmash.com/node/91> (<http://www.sovmash.com/taxonomy/term/18>), июнь 2014, v.leonov@sov mash.com.

5. 50-летие создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Журнал “Металлургические процессы и оборудование”, ISSN 1816-1200, № 2(36), июнь 2014, С.82-86.

6. Stress - strain state of heavily loaded connecting rods (pull rods) of the mechanism of cutting of billet shears (To light Memory of talented designer of Uralmashzavod Lyudmila Ivanovny Judinoj is devoted), Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2014. №2. Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. ISSN: 2310-0818, 2014. №2, С.9 -12. (<http://www.indust-engineering.ru/issues/2014/2014-2-2.pdf>).

7. К 50-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Доклад на 4-ой Международной

научно-практической конференции "Современное машиностроение. Наука и образование", 19-20 июня 2014 г., Санкт-Петербург, Россия, Материалы 4-й Международной научно-практической конференции / под ред. М.М.Радкевича и А.Н.Евграфова.— СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. — 1308с. - <http://www.mmf.spbstu.ru/mese/2014/167.pdf>,

(http://www.mmf.spbstu.ru/mese/2014/mese_2014.html), ISSN 2223-0807, С. 625 – 633. <http://www.mmf.spbstu.ru/mese/archive.html>.

8 К 50-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Электронный журнал «Трифо», Наука. Технология. Инновации. E-mail: editor@3info.by. г.Минск, ISSN 2306 - 6644, by./<http://www.3info.by/info/news/K50>

letiyusozdaniyapervogoisamogovysokoproizvoditelnogovmireavtomatizirovannog oblyuminga1300/ , 27.05.2014.

9. К 50-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Журнал «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ», ISSN 2221-7711, № 1 (11) 2014, С.113-117. ООО Издательский центр «Омский научный вестник» - <http://rusnatprior.ru/pages/predyduschie-nomera>, (<http://rusnatprior.ru/files/files/Nomera%20Jurnalov/2014/1/NPR%2001-152.pdf>).

10. Золотой юбилей. К 50-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 22 (520), 23июня — 29 июня 2014 года, Независимая общероссийская газета, Газета о промышленности, газета для промышленников, www.promweekly.ru, С.8. [http://www.promweekly.ru/archive/2014/pw22\(520\).pdf](http://www.promweekly.ru/archive/2014/pw22(520).pdf)

11. Первый и самый высокопроизводительный в мире автоматизированный блюминг 1300. Журнал “Инженер”, ISSN 0868-443X, №7/2014, С.2 - 5.

12. К 50-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Журнал «Сталь, ISSN 0038—920X, № 9, 2014, С. 35 - 37 .

13. К 50-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Журнал «Производство проката», ISSN 1684-257X, № 9 - 2014, С. 40 – 44.

14. К 50-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Журнал "Конструкторское бюро", № 10, 2014, http://panor.ru/journals/kb/archive/index.php?ELEMENT_ID=112033 , С. 63 - 68.

15. Эпохальный проект. Скрижали истории. "За тяжелое машиностроение", Газета ОАО "Уралмашзавод", № 33 (13461) 8 – 20 октября 2014 г., С. 7.

16. К 50-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Журнал «Металлург», ISSN: 0026-0827, № 10-2014, С. 98 – 100.

17. К 50-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Журнал «Русский Инженер», ISSN 2074-9252, № 3- 4, ноябрь 2014г., С.82-86, www.pressmk.ru , http://www.pressmk.ru/pdf/RI_3-42.pdf .

18. 50 лет со дня ввода в эксплуатацию на Криворожском металлургическом комбинате самого высокопроизводительного в мире прокатного стана — комплексно-автоматизированного блюминга 1300. "Бюллетень научно-технической и экономической информации "Черная металлургия", ISSN 0135-5910, ВЫПУСК 11 (1379), 2014, С. 79.

19. Слава создателям «Блюминга 1300»!, Газета «Уральский Федеральный» № 42 (6775), от 8-го декабря 2014 года, Издание Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, С.6.

20. Самый - самый блюминг-2, Журнал ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 10. 10. 2014 (5910) № 39, стр.6, http://www.arcelormittal.com.ua/newspapper/pdf/39_14.pdf

21. Блюминг 1300 отпраздновал свой 50-летний юбилей (УЗТМ), 6 ноября 2014, <https://www.uralmash.ru/press-center/news/535/>

2015г.:

1. К 50-летию создания первого и самого высокопроизводительного в мире автоматизированного блюминга 1300. Журнал «Автоматизация и IT в энергетике», info@avite.ru, № 02, 2015, С. 44 - 49.

2. The principles of creation the system of programmed control of the electric drive billet shears. Портал Техно - Сообщество России (<http://technic.itizdat.ru> , support@mbdocs.ru).

<http://technic.itizdat.ru/docs/PBN/FIL14311994780N228422001/1> , Редакция: 19:24:47, 9.5.2015; Категория: Статьи/ Техника и технологии

3. Prof. V.I. Sokolovskii. The offers over new technologies and improvement of manufacture of coldly deformed pipes (the offers of scientists - pipe-rollers of Ural (Russia)) , Corresponding author: Prof. B.N. Poliakov, Publishing date: July 19, 2015. <http://www.sciteclibrary.ru/eng/catalog/pages/15153.html> ,

<http://www.sciteclibrary.ru/rus/avtors/p.html> , Source: SciTecLibrary.ru

4. The Principles of Creation the System of Programmed Control of the electric drive billet shears. Журнал «Региональный вестник Востока», Электронная версия научного журнала, ISSN 1683-1667, rvv_vkgu@mail.ru, № 3(67),

сентябрь, 2015г., Pages 53-59. http://www.vkgu.kz/files/vestnik_vostoka/n67-september.pdf

5. О динамических особенностях нагруженности и предложениях по конструкции и новому способу резания на ножницах заготовочных прокатных станов. Журнал «Машиностроитель», ISSN 0025-4568, № 9 -2015, С.25-29.

6. «FATIGUE PROPERTIES OF THE MATERIAL OF LARGE-SIZED DETAILS» и «О динамических особенностях нагруженности и предложениях по конструкции и новому способу резания на ножницах заготовочных прокатных станов». Доклады на Международной научно-технической конференция «Надежность и безопасность технологического оборудования», Днепропетровск, Украина, 26 — 29 октября 2015 г. Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность», № 7(296) - 2015, ISSN 2310-306X, С.76-82 и С.83-87, <http://www.metaljournal.com.ua/7-296-2015/> , <https://drive.google.com/file/d/0B9uFrlWQh0qRQUFoVlhreGQxNFk/view?pli=1>

7. The Principles of Creation the System of Programmed Control of the electric drive billet shears. Journal Of Engineering Sciences (Журнал инженерных наук), ISSN: 2312-2498, 2015. -Т.2, №1.- С. В 16–В 19. jes.sumdu@gmail.com, Web site: <http://jes.sumdu.edu.ua> , http://jes.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/JES_2015_01_B_3.pdf , <http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43310>.

8. The principles of creation the system of programmed control of the electric drive billet shears. Издательство ИНГН, Электронный научный журнал "Исследования технических наук", ISSN 2304-3148, - 2015. - Выпуск 3(17) Июль-Сентябрь. С. 8-11. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.researches-of-technical-sciences.ingnpublishing.com/archive/2015/release-3-17-july-september/polyakov_b_n_principy_postroeniya_sistemy_programmnogo_upravleniya_elektroprivodom_sortovyh_nozhnic/ DOI: Получено: 2015-07-18, Одобрено: 2015-08-28, Размещено: 2015-09-30.

2016г.:

1. Новый способ резания на ножницах заготовочных прокатных станов. Журнал «Сталь», ISSN 0038-920X, № 1-2016г. С.36-38.

2. The methodology of parametric optimization of details and designs of complex configurations. Журнал «Региональный вестник Востока», Электронная версия научного журнала, ISSN 1683-1667, №1(69), март 2016г., Р.21-29.

3. New Technologies and the Equipment for Production of High-quality Billets and Heavy I-beams. Журнал «Региональный вестник Востока», Электронная версия научного журнала, ISSN 1683-1667, №2(70), июнь 2016г., Р.63-76.

4. Stress - strain state of heavily loaded connecting rods (pull rods) of the mechanism of cutting of billet shears. Журнал «Региональный вестник Востока», Электронная версия научного журнала, ISSN 1683-1667, №3(71), 2016г, Р.54-62.

2017г.:

1. Из истории создания САПР прокатного оборудования на Уралмашзаводе. Журнал Научно-техническая библиотека - SciTecLibrary.ru (<http://www.sciteclibrary.ru/rus/>), Зарегистрирована: 26.03.2017, Общественные и гуманитарные науки. Экономика. Социология. http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1490556862*
2. Из истории создания САПР прокатного оборудования на Уралмашзаводе. Журнал "САПР и графика", ISSN 1560-4640, № 5 - 2017, С. 68 - 72.
3. Из истории создания САПР прокатного оборудования на Уралмашзаводе. Журнал «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ», ISSN 2221-7711, № 2(24) - 2017, С.88 – 97.
4. Из истории создания САПР прокатного оборудования на Уралмашзаводе. Журнал «Производство проката», ISSN 1684-257X, № 7 - 2017, С. 41 – 47.
5. Хроника и апофеоз вычислительной техники и компьютеру от лица первого поколения пользователей (Из истории создания САПР прокатного оборудования на Уралмашзаводе). Журнал “Технология машиностроения”, ISSN 1562-322X, № 7(181) - 2017, С. 44 - 53.
6. Из истории создания САПР прокатного оборудования на Уралмашзаводе. Журнал «Современные научные исследования и инновации». ISSN 2223-4888. 2017. № 10 [Электронный ресурс]. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2017/10/84504> (дата обращения: 21.10.2017).
7. Из истории создания САПР прокатного оборудования на Уралмашзаводе. Электронный журнал «Инженер», ISSN 0868-443X, <https://jvnews.ru/> , <http://jvnews.ru/2017/10/> , 22.10.2017, <http://jvnews.ru/2017/10/22/> из истории создания САПР прокатного оборудования.
8. Несколько рекомендаций для повышения точности определения расчётной усталостной долговечности оборудования тяжёлого машиностроения (« Из инженерного завещания»). Электронный журнал «Инженер», ISSN 0868-443X, <https://jvnews.ru/> , <http://jvnews.ru/2017/10/25> , 25.10.2017.
9. Система программного управления кантующим механизмом манипулятора прокатного стана. Электронный журнал «Инженер», ISSN 0868-443X, <https://jvnews.ru/> , <http://jvnews.ru/2017/11/06> , 06.11.2017.

10. Опыт внедрения САПР прокатного оборудования на Уралмашзаводе. Журнал «Научноёмкие технологии в машиностроении», ISSN: 2223 – 4608, № 12(78) - 2017, С.40 – 46.

11. О создании системы автоматизированного проектирования прокатного оборудования на Уралмашзаводе. Доклад. Журнал «Автоматизированное проектирование в машиностроении»: Материалы V международной заочной научно-практической конференции, 29-30 ноября 2017г., Новокузнецк: НИЦ МС, 2017, № 5, ISSN 2309-8864, С.110 - 119.
<https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=40372>

*Boris Nikolaevich Poliakov. Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Nikolaevich_Poliakov, This page was last edited on 1 August 2017, at 00:50

* Борис Николаевич Поляков - Cyclowiki.org. Подробнее:

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2

*Борис Николаевич Поляков, Электронный журнал «Инженер», ISSN 0868-443X, Рубрика: АВТОРЫ, <http://jvnews.ru/2017/10/22/>

2018г.:

1. III-я Міжнародна науково-технічна конференція «Надійність та динаміка важких машин» («Надежность и динамика тяжелых машин») RDHM-2018. Дніпро, Україна 30 жовтня 2018р (30 октября 2018 г.). Присвячується 80-річчю академіка НАН України **Вадима Івановича Большакова**. Доклад «СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СРОКА СЛУЖБЫ ДЕТАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИЙ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН И СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ», (см. Downloads “Программа конференции RDHM-2018”), журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность», ISSN: 20760507, № 7, 2018, С. 35-43.